

VOLUMEN 2

LA UNIÓN

BOCCAMINE

GRUPO
MINERALOGISTA
DE MADRID

REVISTA
DE MINERALES
Y YACIMIENTOS
DE ESPAÑA

Magazine of the Mineral Deposits and Mineralogy of Spain

Año 1.996 P.V. P.1.500 PTA. IVA in

MINERALOGÍA

Autor: Miguel Calvo Rebollar. Dr. en C.C. Químicas

COMO se describe con detalle en otros apartados de la revista, la zona minera de Cartagena-La Unión ha sido explotada, al menos, durante los últimos dos mil años. De esta zona se han obtenido cantidades importantes de plata, plomo, hierro, zinc, manganeso y, transitoriamente, estaño, cobre y baritina. De forma anecdótica, se han explotado también amatistas. Algunos de los elementos citados (plata y estaño), no se encuentran, en general, formando minerales bien diferenciados sino dispersos, en forma poco o nada visible, entre otros minerales acompañantes. La importancia económica del distrito, ha hecho también que se haya estudiado extensamente su geología, metalogenia, etc. Desde la publicación del trabajo de Botella en 1868 hasta el momento presente, suman varios centenares los libros y artículos de revista escritos sobre este área.

En el distrito minero de Cartagena pueden encontrarse tres tipos generales de paragénesis de interés minero (Oen et al., 1975; García et al., 1986; Ridge, 1990). Las paragénesis primarias son:

-Sulfuros + carbonatos + sílice, por ejemplo, en "San José", "Buen Consejo" y "Los Blancos".

-Sulfuros + carbonatos + sílice + gree-nalita + magnetita, como en "Emilia", "San Valentín", "Gloria" y "Tomasita".

Además, aparecen varias paragénesis de alteración del tipo general:

-Óxidos + hidróxidos + sulfatos + carbonatos + sílice que pueden dividirse en varios subtipos.

El objetivo de este artículo es la descripción de los distintos minerales, tal y como aparecen en la sierra. Solamente se describen con detalle aquellos más importantes desde el punto de vista de los ejemplares que pueden obtenerse. A continuación se relacionan alfabéticamente:

ADAMITA

En la zona de Cartagena-La Unión, la adamita se ha encontrado hasta el momento solamente en una pequeña roza de exploración junto a la mina "La Verdad de Un Artista", en El Gorguel. Aparece como asociaciones de microcristales de color verde manzana, formando estructuras más o menos esféricas de menos de 1 mm de diámetro, cuya superficie está formada por caras del prisma ($ab0$). Los cristales constituyentes, con crecimientos paralelos, están asociados de forma toscamente radiada.

Cristales romboédricos de AZURITA de 10 mm, encontrados en el gossan de la cantera "San Valentín". Colección: Mariano C. Guillén Riquelme. Foto: F. Piña.

Foto inferior: Veta de CALCITA bandeada descubierta en el entorno de la mina "Haití". Foto: G. García. 1995.

El color de la adamita de esta localidad es verde claro, debido a un cierto contenido de cobre. De hecho, estas cuproadamitas se encuentran formando serie isomorfa con la olivenita (Zn -olivenita). Está asociada a olivenita, malaquita y azurita.

ANATASA

La anatasa aparece en forma de microcristales en la roca cerca del emboquille del tunel "José Maestre", entre éste y la mina "Dificultad". También se encuentra en una cantera de El Sabinar, junto a la Finca Primavera, y en la mina "Los Blancos". Se encuentra como accidental en los esquistos grafitosos del Paleozoico.

Se ha citado en Las Lajas (Guillén, 1994) y también formando parte de la arena negra de la playa de Callblanque, cerca de cabo de Palos (Guillén, 1994). Posiblemente este mineral se encuentre también en otros lugares de la zona.

ANGLESITA

La anglesita aparece como producto de alteración en diversos lugares de la sierra, asociada a óxidos de hierro, habiendo sido en algunos casos material de interés económico como mena de plomo.

En la mina a cielo abierto "Los Blancos I", la anglesita se encuentra en general como

Anglesitas de La Unión

1,2,3: "Los Blancos"

4: Descubierta "Emilia"

Formas que se desarrollan:

1^o (a), 2^o (b) y 3^o (c) pinacoides

Prismas rómbicos de 1^o (o, p), 2^o (d, e, f)

y 3^o (l, m, n) especies

Bipirámides rómbicas (x, y, z)

Estricciones marcadas según 1^o y 2^o pinacoides y

prismas de 3^o especie (paralelas al eje c)

Dibujo: Fernando Gascón.

cristales de tamaño muy pequeño, pero a veces llegan a aparecer individuos de hasta 1 cm, incoloros, amarillos, y más raramente con zonas centrales de color verde hierba. Están formados, en general, por la combinación de los prismas rómbicos de segunda y tercera especie. Las caras del prisma de tercera especie están estriadas verticalmente. Los cristales son equidimensionales o alargados según el prisma de tercera especie.

Magnífico cristal de ANGRESITA de 20 mm, recogido en la mina "Los Blancos".
Colección: Mariano C. Guillén Riquelme.
Foto: F. Piña.

Cristal incoloro de 2 mm de ANGRESITA, mostrando gérmenes de crecimiento. Procede de la cantera "San Valentín".
Colección: J. M. Gordillo Piñán.
Foto: F. Piña.

5

6

Anglesitas de La Unión
5: "Los Blancos"
6: "San Valentín"
Dibujo: Fernando Gascón

ARAGONITO CORALOIDE procedente de la mina "Esperanza", con entrada por "Haïf". Ejemplar de 40 mm encontrado en 1996. Colección: Angel F. Cutillas y Marisol de la Torre Gómez. Foto: F. Piña.

Castillete de madera del Pozo "San Manuel", de la mina "San Lorenzo", en las inmediaciones del Cabezo Rajado. El pozo tiene 314 metros de profundidad y 7 plantas. Las poleas de este castillete, las más grandes de la sierra, desaparecieron, con todo su valor histórico, por "arte de magia", en junio de 1996, ante la pasividad de muchos vecinos que debieron aperebirse de ello.
Foto: G. García, 1996.

En la corta "San Valentín" también se encuentran cristales sobre goethita, de hasta 1 cm. Existen cristales bastante mayores, pero pseudomorfizados parcial o completamente por cerusita. En La Cancela, Descubierta "Emilia", también se encuentra anglesita, como cristales tabulares milimétricos de intenso color amarillo.

Según Calderón (1910) en la mina "Descuido" se encontraron cristales de anglesita de hasta 3 cm, con las caras (101) dominantes. Se ha citado también la presencia de esta especie en la mina "Relámpa-

go", en La Crisoleja, y en la zona de El Algar (Guillén, 1994). Grandes cristales lechosos (2 cm) de esta especie procedentes de la "Sierra de Cartagena" pueden admirarse en la colección del Museo Histórico-Minero D. Felipe de Borbón y Grecia, de la Escuela de Minas de Madrid.

ANKERITA

Entre los carbonatos presentes en el distrito se ha indicado la presencia de la ankerita, entre otros lugares, en las minas "Brunita", con galena y blenda, "Julio César" y "Buen Consejo", con baritina (Guillén, 1994) y en la mina "San Antonio", en formaciones mameonares de microcristales sobre greenalita. Aunque parece posible la presencia de este mineral, no se han realizado análisis sistemáticos para diferenciar los supuestos ejemplares de siderita y dolomita.

ARAGONITO

Aunque mucho menos abundante que la calcita, también se encuentra con cierta frecuencia en este distrito. La forma más extendida es la coraloide, conocida como "flos ferri", pero también aparece en cristales bien desarrollados. Existe el aragonito coraloide en varias minas de la zona del collado de la Tinaja. En la mina "Pepito" se encuentran agrupaciones de ramás gruesas, de hasta 1 cm de diámetro, curvadas. En la mina "Rómulo" aparece en forma coraloide o como ramas individuales sobre cristales de cuarzo. En la cantera "Tomas" se encuentra en forma masiva y en la mina "San Crispín", también conocida como mina "Blanca", recubre huecos de la mineralización. Según Calderón (1910), aparece también aragonito coraloide en Llano de Campoy, San Antonio, Cartagena.

En el Cabezo de San Ginés se encuentran cristales de aragonito de hasta 10 cm de longitud. Estos cristales no están maclados

Nueva generación de BARITINA traslúcida crecida sobre cristales previos recubiertos de óxido. Tamaño: 20 mm. Procede del nivel de inundación de la mina "Teresita", donde este mineral es todavía muy abundante. Recogida en 1995. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Vagoneta abandonada en las labores de la mina "Obdulía", donde se trabajaron, entre otros, minerales manganesíferos con ganga de baritina. El recorrido interior de esta mina es interesante desde el punto de vista mineralógico pero sobre todo, minero. Foto: G. García, 1996.

Baritinas de La Unión
1: Mina "La Gaviota" (Cola del Caballo), en Portmán; 2, 3: Mina "Marisol".

Formas que se desarrollan:
c: 3^o pinacoide; m: prisma de 3^o especie; n: prisma de 2^o especie; o: prisma de 1^o especie
Agrupaciones en hojas divergentes compartiendo groseramente el 3^o pinacoide (001)
Exfoliación perfecta según (001) y menor según el prisma (110)
Dibujo: Fernando Gascón.

como es habitual en este mineral, y la forma dominante es una pirámide muy aguda. Son incoloros interiormente, pero están recubiertos de una costra posterior de aragonito opaco. Estos ejemplares son bastante característicos, porque solamente los extremos de los recubrimientos, hacia la punta del cristal, son fluorescentes en amarillo con la luz ultravioleta. Microcristales del mismo hábito existen en alguna galería de la mina "Marisol", sobre una matriz constituida por una mezcla de óxidos de hierro y tierra vegetal. También es frecuente tapiando algunas geodas de las minas "Esperanza" y "Victoria".

AZURITA

MALAQUITA

AURICALCITA

Los minerales secundarios de cobre han aparecido solamente de forma ocasional. La única mina en la que se encontraron en cantidades que justificaron su explotación, fue la mina "Amable", en la que la malaquita y azurita estaban asociadas a calcopirita (Mássart, 1875). No obstante, se han encontrado ocasionalmente ejemplares interesantes de azurita. En la corta "San Valentín" (nivel 300, an-

tiguamente concesión "San Juan Bautista") aparecieron cristales de hasta 1 cm, en rosetas de hasta 2 cm asociadas a malaquita y otros minerales de cobre (Guillén, 1994). Indicios de estos minerales se han hallado también en algunas minas de Sancti Spiritus (minas "Belleza", "Paulino" y "Agradecida"), en la mina "Paraíso", de Portmán (Guardiola, 1927) y en algunas minas de la Cola del Caballo. En la roza próxima a la mina "La Verdad de un Artista", han aparecido cristales de azurita tabulares y transparentes, entre 2 mm y 5 mm, de singular perfección, asociados a Zn-olivinitas.

La auricalcita se ha encontrado excepcionalmente en la mina "San Valentín", acompañando a los otros minerales de cobre ya indicados (Guillén, 1994). Existen ejemplares de esta especie en el Museo de la Escuela de Minas de Madrid.

BARITINA

La baritina es probablemente una de las especies más conocidas de la zona de Cartagena-La Unión, apareciendo con multitud de hábitos cristalográficos y colores. Es ubicua en las minas que explotaron óxidos de hierro y manganeso, y el hecho de que una mina sea más o menos productora de ejemplares no depende tanto de sus características mineralógicas como de su accesibilidad.

Un conjunto de minas importantes, por los ejemplares que se han encontrado en ellas, son las situadas en la zona del cabezo de San Ginés, explotadas fundamentalmente a finales del siglo pasado.

Una de ellas es la mina-cueva "Victoria". Los ejemplares más característicos de esta mina son de color anaranjado, hábito lenticular o laminar, y contorno hexagonal. También aparecen formaciones en rosa, por asociación subparalela de cristales. En la mina "Esperanza" la baritina, que cristalizada aparece profunda, es de color beige, y aparece generalmente en cristales tabulares traslúcidos, de tamaño grande. Algunos tienen una zona más opaca bordeando el cristal. Se encuentran cristales muy redondeados por efecto de disoluciones posteriores a su formación.

En alguna de las minas del cabezo de San Ginés se encuentran crecimientos dendríticos de cristales de baritina de hasta 10 cm, formados por crecimiento consecutivo de cristales de alrededor de 5 mm. En algunos ejemplares, el crecimiento dendrítico se ha producido en torno a un pequeño espacio tubular hueco a todo lo largo del ejemplar. Aunque no se conoce el origen de este tipo de crecimientos, se ha observado también en ejemplares de otras procedencias, (mina "Moscona", Asturias; "Matacabras", Jaén).

En la mina "Marquesita Moderna" se encontraron hace algunos años un número limitado de ejemplares con cristales de alrededor de 1 cm, de color amarillo miel, transparentes y con una zona interior opaca ("fantasma") siguiendo el contorno del cristal.

En la mina "La Gaviota", en la cala de la Cola del Caballo, la baritina aparece como

Cristal de ANGLÉSITA de 8 mm, recogido en la cantera "Los Blancos". Colección: Juan Antonio Robles. Foto: F. Piña.

Cristales de BARITINA recubiertos de óxido de manganeso, sobre los que crecen pequeñas cadenas de calcita y microcristales de pirolusita. Ejemplar de 70 mm procedente de la zona de los campos de golf, (mina "Marisol") encontrado en 1995. Colección: Rubén Menéndez Infesta. Foto: F. Piña.

Atardecer sobre el castillete de "La Paz Nueva", en las proximidades de Llano del Beal. Foto: G. García, 1996.

crecimientos semiparalelos de cristales tabulares blancos, a veces incoloros y transparentes. Además del pinacoide {001} dominante, aparecen los prismas {h0l}, {hk0} y {0kl}, formando las caras laterales de los cristales, que tienen contorno octogonal. En la mina "San Rafael" aparecen cristales semejantes, de color verde amarillento aunque más pequeños. En la mina "Los Belones I", se han encontrado cristales tabulares de hasta 10 cm, recubiertos de óxidos de manganeso y calcita. En "Los Belones II" aparecen también cristales semejantes, pero de un tono azul verdoso.

La baritina está en general muy difundida en todas las minas de la zona del campo de golf. Los cristales, normalmente tabulares según el pinacoide {001}, adoptan distintos contornos, dependiendo de las otras formas cristalográficas presentes. Los hay romboidales, hexagonales y octogonales, y suelen formarse agregados subparalelos de muchos cristales.

La baritina de color azul aparece en varias minas del distrito. La más conocida es probablemente la mina "Teresita", en la zona de Atamaría, aunque la gran mayoría de los cristales procedentes de este yacimiento son incoloros o solamente muy ligeramente azulados al extraerlos, adquiriendo un color más intenso por exposición al sol. La misma propiedad tienen los de una de las galerías (no los de todas) de la mina "Marisol", aunque en este caso su color inicial es ya francamente azulado. La mina "Marisol" se conoce también como "la de la balsica". En abril de 1995 se encontró una geoda enorme, de forma lenticular (llamada "el submarino" ya que se entraba por una "escotilla" en su techo), con el techo, de más de 50 m², y las paredes, totalmente recubiertas de cristales de baritina en posición losángica, de hasta 2 cm, y algunos con crecimientos orientados paralelos de hasta 8 cm. Los cristales de las minas "Teresita" y "Marisol" son de un hábito

sencillo, tabulares, con el pinacoide {011} dominante y con forma romboidal. Normalmente no sobrepasan los 2 cm. En otra de las galerías de la mina "Marisol" aparecen cristales de color blanco, opacos y con superficie rugosa debido a las maclas de traslación. Este tipo de crecimiento es habitual también en otras minas, especialmente en las del cabezo de San Ginés (Arana y Pérez, 1983).

En la mina "San Timoteo" también aparecen cristales de baritina de tono azulado, más grandes y sobre todo más gruesos que en las minas anteriores, con un aspecto muy característico, puesto que después de formarse, han sufrido someros procesos de redisolución y están ligeramente redondeados.

Los cristales de baritina de la mina "Obdulía", a la que se accede por una rampa en las inmediaciones del pozo "Permuta", tienen la parte más próxima a las caras del cristal incolora y brillante, en tanto que la zona interna es blanca y opaca. Los cristales, de hasta 15 cm, están agrupados sobre limonita, y muestran solamente un desarrollo parcial.

Aunque el hábito tabular es, con mucho, el más difundido en el distrito, también se encuentran ocasionalmente cristales de hábito prismático en algunas minas, especialmente en la mina "San Camilo".

BOURNONITA

Al igual que todos los minerales de cobre, es muy poco habitual en el distrito. Se han encontrado secciones de cristales insertados en la baritina, acompañando a la fluorita y ocasionalmente libres, en la rampa de la mina "San Camilo", en el poblado de Vista Alegre.

BROOKITA

Aparece en algunos lugares próximos a La Unión junto a la anatasa, aunque es mucho más escasa que ésta. Se encuentra en

Espléndido cristal de VIVIANITA mostrando un gérmen por transparencia. Tamaño: 12 mm. Procede de la cantera "Brunita". Colección: Juan Antonio Robles. Foto: F. Piña.

Tramo hormigonado en el túnel de transporte "José Maestro", con entrada desde Portmán. Tiene una longitud aproximada de 2,5 km y atraviesa diversas zonas mineralizadas. Foto: G. García, 1995.

Cristal de YESO de 30 mm recogido en 1995 en el interior de la mina "Balsa-Depositaria". Colección: E. Cuesta. Foto: F. Piña.

forma cristales bien formados, alargados según el eje z, de tamaño microscópico y de color amarillo miel.

CALCITA

La calcita es mineral principal de la ganga en todas las mineralizaciones de óxidos de manganeso (cabezo de San Ginés, campo de golf, etc.) explotadas en la zona. Debido a la amplitud de su distribución, es virtualmente imposible documentar todos los lugares en los que ha aparecido, por lo que aquí se mencionarán solamente algunos de los yacimientos más destacados en épocas recientes.

La mina más importante para la calcita, tanto por la cantidad y calidad de los ejemplares que se pueden obtener, como por la variedad de formas cristalográficas es la "Herculano", situada en una urbanización próxima al campo de golf. Puede decirse que gran parte de los huecos de la mina son en realidad una sucesión de geodas de cristales de calcita unidas entre sí mediante la ruptura de alguna de sus paredes. Los cristales de calcita ocupan, literalmente, muchos miles de metros cuadrados de superficie. Otra mina de la zona con gran profusión de geodas es "Manolita", que se comunica con la anterior (Guillén, com. pers.).

Dada la cantidad de calcita y la multiplicidad de formas de este mineral (se conocen varios centenares), necesariamente se encuentran distintos hábitos. Los cristales más característicos de la mina "Herculano" son los formados por la combinación de un romboe-

1, 2: Calcitas de la mina "Herculano" Formas que se desarrollan: R: romboedro agudo r: romboedro obtuso e: escalenoedro agudo (todas las formas del mismo signo) Dibujo: Fernando Gascón

dro bastante agudo (el "contrastante" de Hauy) con otro obtuso (el "equiáxico" de Hauy, también conocido como de "cabeza de clavo"), modificados por pequeñas caras de escalenoedro. Con estas formas básicas, se encuentran diferentes hábitos dependiendo del grado de predominio del romboedro agudo. Aparecen formando drusas de cristales (de hasta 3 cm) o como agregados irregulares, que en muchos casos crecen sobre esqueletos de pirolusita, produciendo ejemplares prácticamente "flotantes" (sin puntos de unión con la matriz). Consecuentemente, son características las inclusiones de óxidos de manganeso, terrosas o en forma coloidal, que producen la formación de zonas de color marrón, manteniendo la transparencia de los cristales. Tam-

bién, aunque con menos frecuencia, aparecen drusas de cristales escalenoédricos combinados, que pueden alcanzar los 4 cm.

En la mina "Esperanza", la forma absolutamente dominante en la calcita es el romboedro obtuso, eventualmente con un pequeño desarrollo de caras de prisma. Se producen así cristales de hábito lenticular o del conocido como de "cabeza de clavo", traslúcidos y que pueden alcanzar los 10 cm. En la mina "Teresita" se encuentran cristales formados también por romboedros de los dos tipos, pero con crecimiento oscilante, lo que les da un aspecto escalonado y a menudo corroídos.

Además de las formas bien cristalizadas, la calcita es también abundante como recubrimientos globulares. En muchas minas ("Marisol" y "Victoria"), entre otras, recubre a cristales de baritina. En la mina del "Niño Jesús" ("Precaución") y en la mina "Esperanza" también aparece como costras botroidales. En esta última, pueden alcanzar espesores de hasta 10 cm, con bandas de diferentes tonos (de la variedad llamada impropriamente "ónix").

También se ha encontrado calcita pseudomorfa de cristales de baritina, en Atamaria. Estos pseudocristales alcanzan los 3 cm de longitud.

La CERUSITA es uno de los minerales más variados de La Unión en cuanto a formas de presentarse, como esta pequeña macla de 6 mm, sobre goethita irisada. Gossan de la cantera "San Valentín". Colección: José Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.

CALCOFANITA

La calcofanita fue identificada en la zona minera de La Unión por primera vez, hace algunos años, por Juan Viñals. La localizó en la mina "Precaución", asociada a hidrocincita sobre la limonita compacta habitual en este yacimiento. Aparece en cristales tabulares con {0001} dominante, generalmente en tamaños extremadamente pequeños. Sin embargo, ocasionalmente aparecen zonas con cristales de tamaños próximos al milímetro, que deben considerarse como muy grandes para esta especie. La morfología de los cristales es muy semejante a la de algunos cristales de hematites, y claramente diferente, en general, a la de los demás óxidos de manganeso. Esto hace que en la paragénesis de este yacimiento, la calcofanita sea relativamente fácil de distinguir.

La calcofanita aparece también en la mina "Herculano", formando agrupaciones multicentimétricas de cristales diminutos, pero en los que la morfología descrita puede reconocerse. En esta mina, la calcofanita está asociada a pirolusita. Sobre los óxidos de manganeso aparecen en algunas ocasiones cristales centimétricos transparentes de calcita, englobándolos en parte. Materiales semejantes, pero que no han sido analizados, se encuentran en otras minas de manganeso de la zona, como "Teresita", "San Timoteo", "Marquesita Moderna", etc. En la mina "Tercera Esperanza" se encuentra en forma finamente granuda (recuerda a purpurina), asociada con calcita.

Cristal de calcofanita de la mina "Precaución". Dibujo: Fernando Gascón.

CALCOPIRITA

Aunque no es un mineral abundante en esta zona minera, su presencia se conoce desde antiguo. *Espiñeira* (1803) la cita en la "Cueva de Don Juan" (probablemente cabezo de Don Juan), en Cartagena. Asociada a cobres grises se encontraba en algunas minas de Sancti Spíritus y del collado de Portmán (*Guardiola*, 1927). En la corta "Brunita", la calcopirita no es rara en forma de cristales milimétricos, asociada con pirita y smithsonita. Dispersa en forma de granos, aparece en muchas otras localizaciones, como en las cortas "Gloria", "Gloria-Este" y "San José".

CASITERITA

La casiterita sólo ha aparecido ocasionalmente en la Sierra de Cartagena, aunque se explotó en diversas ocasiones, normalmente coincidiendo con elevaciones anormales en el precio del estaño. *Mássart* (1875) cita como un yacimiento de este mineral la mina "San Isidoro", en el que la casiterita aparecía en forma concrecionada, (la variedad llamada "estaño de madera" o casiterita xiloide) con baritina y cuarzo y en la mina "Marine-

ra", citas que se repiten en *Calderón* (1910). *Calderón* cita también la mina "Cuarta" (actualmente sepultada por las escombreras de la S.M.M.P.E), en una galería a 90 metros de profundidad, con óxidos de hierro. *Guardiola* (1927) menciona las explotaciones de Las Lajas, los Cucones y las Pocilgas, en las que la casiterita aparecía también con aspecto concrecionado. Igualmente se extrajo casiterita con regularidad en algunas minas durante los años 40 y 50. La más importante de esas minas fue probablemente la "Remunerada" (*Vilar et al.*, 1991). Actualmente, sin embargo, es prácticamente imposible poder examinar muestras de los materiales descritos por estos autores.

CELESTINA

La celestina ha aparecido en La Unión en escasísimas ocasiones. Los ejemplares que se conservan proceden todos de un único hallazgo, en la parte alta de la mina "Tomas". Los cristales de celestina, de hasta 2 cm, son de color azul claro y se encuentran acompañados de microcristales de calcita. Estos cristales desarrollan bien las facetas (011) y (102), suelen mostrar un desigual estriado y brillo en sus caras.

CERUSITA

La cerusita es bastante abundante en el distrito, constituyendo una parte importante de algunas mineralizaciones de plomo explotadas intensamente a mediados del siglo XIX, especialmente en una franja de varios kilómetros entre Sancti Spíritus y la cuesta de la Escalerica. La mena, llamada por los mineros "plomo en canutillo", era simplemente un agregado más o menos compacto de cristales alargados de cerusita. Las minas más importantes estaban situadas en el cabezo de Las Lajas y en el de Sancti Spíritus, destacando "El Humo", "La Superior", "Ingleza", "San Antonio", "Los Negros" y "El Corcho", entre otras (*Mássart*, 1875) y "San Juan Bautista", "Belleza" y "Fortuna" (*Guillén*, 1927).

La zona de Cartagena-La Unión está considerada como una localidad clásica para este mineral, y se la cita en la mayoría de los libros de mineralogía. *Calderón* (1910) y *Ga-*

Ruinas del Lavadero "Reina Regente", en El Gorguel, el primero de toda la Sierra de Cartagena. Un cable aéreo transportaba mineral desde la mina "Gloria". Foto: G. García, 1996.

Romboedro de SIDERITA de 3 mm, encontrado en una pequeña cavidad de greenalita con galena y blenda.
El vacíe de donde procede se encuentra próximo al pozo "San Francisco de Paula", de la mina "Iberia" (Cabezo Rajado), aunque obviamente este no fue su criadero. Debía tratarse de un stock para alimentar el Lavadero de Minas de Cartes, S.A.
Colección: G. García.
Foto: F. Piña.

Escaleras de bajada al 2º nivel de la mina "Precaución", de muy cómodo acceso y con algunos microminerales muy interesantes, como la calcofanita, la hidroheterolita o la hemimorfita.
Foto: G. García, 1995.

Los cristales de BARITINA más típicos de la mina "Victoria", tienden a ser tabulares de contorno hexagonal, coloración anaranjada y un nítido zonado paralelo a sus aristas.
Sin embargo, recientemente se están encontrando otros hábitos y otras coloraciones.
Cristales de 20 mm.
Colección: J.A. Robles.
Foto: F. Piña.

rrido (1934) ilustran algunos de los cristales encontrados.

La intensidad de las explotaciones hace que actualmente no sea tan fácil como antaño encontrar ejemplares. Sin embargo, en la corta "San Valentín" se siguen obteniendo aún ejemplares notables de cerusita. Aparecen con bastante frecuencia maclas múltiples en forma de estrella de seis puntas, formadas por tres cristales tabulares, con {010} como figura más desarrollada, maclados según (110). Estas maclas tienen un tamaño de hasta 1 cm y son blancas o de color amarillento. Ocasionalmente, algunas están ligeramente teñidas de azul por la presencia de cobre. Estas maclas pueden aparecer alargadas en la dirección del plano de la macla, y en algunos casos entrecruzadas unas con otras formando estructuras celulares.

Como se ha indicado, la cerusita aparece en muchos otros lugares. En "Los Blancos"

se han encontrado cristales incoloros de hasta 2 cm, al igual que en la cantera "Emilia". Los de la "Sultana", asociados con galena, suelen ser más pequeños, opacos y de color blanco.

En algunas zonas de la corta "San Valentín" es muy abundante la cerusita pseudomórfica de cristales de anglesita.

Algunos de los cristales de anglesita quedaron recubiertos de una delgada capa de goethita antes de su alteración, que en algunos casos llevó a su transformación en cerusita y en otros a su desaparición, dejando un pseudocristal hueco, con solamente la goethita epimórfica de cerusita. Estos cristales son de hábito prismático, de hasta 3 cm de longitud por 3 mm de ancho, con el prisma de tercera especie como figura dominante, terminado por el primer pinacoide.

Otros cristales, también transformados en cerusita, pero que no están recubiertos de goethita, tienen un hábito menos alargado y la terminación con huecos, debido a desigualdades de crecimiento.

COBRE NATIVO

Cu

Los minerales de cobre son en general escasos en la zona minera de Cartagena-La Unión, aunque se encuentran ocasionalmente algunas pequeñas concentraciones. El cobre nativo ha aparecido de forma anecdótica en el gossan de diferentes minas. *Guardiola* (1927) cita las minas "Belleza", "Paulino" y "Agradecida", en Sancti Spíritus.

Cristal de cerusita de Cartagena, según Garrido (1934)

En la corta "San Valentín" apareció cobre nativo en los años 70, asociado a otros minerales de cobre, como planchas dendríticas muy aplanadas en grietas de las rocas o incluso como formaciones arborescentes de cristales octaédricos distorsionados. El cobre nativo está recubierto de una pátina de alteración con cuprita y tenorita, entre otros minerales. Ejemplares de este tipo se pueden encontrar todavía, aunque raramente, en las escombreras de "San Valentín". En 1995 se encontraron unos ejemplares muy notables, constituidos por ramas bien desarrolladas y aéreas sobre una matriz muy caolinizada. Por el momento, no ha trascendido su procedencia exacta.

CORONADITA

$Pb(Mn^{+4}, Mn^{+2})_8 O_{16}$

Es uno de los principales óxidos de manganeso que aparecen en la zona de oxidación de los yacimientos de Pb-Zn de esta Sierra (*López García*, 1987). Se presenta en formas

Interesante pseudomorfosis de CUARZO sobre ARAGONITO. Grupo de 35 mm sobre cristal de roca. Procede de la cantera "San Valentín". Colección: José Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.

En 1996 se han localizado unos excelentes ejemplares de BARTINA en la zona de la mina "San Timoteo". Las muestras obtenidas han sido escasas y muy delicadas. Arista de 40 mm. Colección: José Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.

masivas, coloidales, junto con la goethita masiva. Presentan siempre un elevado contenido en plomo, superior al 35 % en peso de Pb O.

CRONSTEDTITA

La corta "Brunita", en La Unión, se encuentra entre las escasas localidades a nivel mundial en las que este mineral se presenta cristalizado con cierta abundancia. Los cristales de cronstedtita se encuentran en una zona próxima a la de oxidación, pero aún dentro de los sulfuros. De hecho, su matriz habitual es la pirita masiva. Es un mineral de baja temperatura y probablemente uno de los últimos en formarse.

La forma de los cristales es muy característica. Tienen siempre forma de pirámides muy agudas, de base triangular, están implantados con la punta hacia la matriz y casi siempre formando agregados botroidales o esféricos, que pueden alcanzar varios centímetros. Los cristales aislados son raros. El tamaño máximo de los cristales de cronstedtita es de hasta 3 mm de arista (en el "triángulo" de la base), pero usualmente son mucho menores. El ejemplar existente en el Museo de La Unión, con centenares de cristales de este tamaño, puede considerarse entre los mejores del mundo para la especie.

El hábito y la paragénesis la hacen relativamente fácil de identificar, y se conoce desde mediados de los 80; sin embargo, no se describe formalmente hasta 1992 (López et al, 1992). Estos autores llevan a cabo análisis químicos detallados e identifican el politipo 1T como el presente en este yacimiento.

CUARZO

El cuarzo se encuentra en todas las paragénesis y en múltiples episodios de mineralización. Aparece en distintas variedades, incluyendo tanto las fanerocristalinas como las criptocristalinas.

Pozo n° 2 de la mina "Lo Veremos", en El Garbanzal. Este pozo quedó en desuso al entrar a producir el Pozo n° 1, que fue propiedad de D. Giménez Campillo y estuvo trabajando plomo y zinc por cámaras y pilares, hasta fechas recientes. Foto: G. García, 1995.

En la corta "Brunita", el cuarzo se encuentra en cristales individuales de hasta 3 cm, asociados a siderita (que a veces los recubre completamente) y ocasionalmente a cronstedtita. Asimismo, existen formaciones de cristales "en cetro", también llamados "pedunculados" de hasta 2 cm. En "San Valentín" aparecen cristales de varios centímetros, formando grupos, recubiertos a veces por otra generación de microcristales o por calcedonia. También aquí se han encontrado formaciones en cetro, pero más pequeñas. En la mina "La Paretta", en Alumbres, aparecen cristales con crecimiento esquelético, del tipo conocido como "cuarzo ventana" de hasta 4 cm.

En la minas "San Antonio", "Lola" y en el túnel "José Maestre", yacimientos todos próximos a Portmán, aparecen cristales de cuarzo formando grandes drusas, junto a esfalerita, galena y ocasionalmente greenockita. La peculiaridad de los cristales de este yacimiento es que su terminación la forma un único romboedro, en lugar de los dos habituales, adoptando la apariencia de una "pirámide" de tres caras. Normalmente, los cristales no alcanzan 1 cm de longitud.

Algunos cristales de cuarzo tienen inclusiones de óxidos de manganeso que les dan color gris, aunque no sean propiamente cuarzos ahumados (en el cuarzo ahumado el color no es debido a inclusiones, sino a defectos en la red cristalina producidos por la radiactividad). Este tipo de cuarzos se encuentran en la mina "Los Pajarillos" (hasta 3 cm de longitud, usualmente alrededor de 1 cm), asociados a óxidos de manganeso y en la mina "Caridad" (hasta 10 cm de longitud, normalmente unos 4 cm), asociados a óxidos de hierro. Suelen ser cristales biterminados, apareciendo aislados o en grupos desordenados y menos frecuentemente como drusas. Probablemente son del mismo tipo los citados por Calderón (1910) como procedentes de la mina "Mercurio".

Amatista

Las amatistas de la zona de La Unión son conocidas desde tiempos antiguos, quizás desde el inicio de las labores mineras en la zona, y probablemente se han recuperado desde entonces para usos lapidarios. Su utilización está documentada, al menos, desde el siglo XVI. En el Archivo de Simancas, consta que en noviembre de 1598 se concedió permiso a Juan Vázquez de Obregón para beneficiar "amatistas negras y moradas, zafiros y otras piedras ricas", en las antiguas explotaciones romanas de la zona de Cartagena, y más concretamente en el área de Portmán (González). En 1605, el Corregidor informaba a la Corte que en las escombreras de

CRISTAL DE ROCA
de la cantera "Gloria".
Grupo de 9 mm.
Colección: J. A. Robles
Foto: F. Piña

Castillete de madera
de la mina "Observación
a Santervas", localizado
en la zona de El Gorguel.
Foto: G. García, 1995.

Castillete de obra de la mina "Inocente". En el siglo pasado, un barreno provocó una entrada masiva de agua, inundando la galería y pereciendo ahogados los cuatro mineros que trabajaban en ella.
Foto: Gonzalo García, 1995.

las antiguas minas, inactivas desde época romana, se extraían amatistas, en su mayoría, según él, de poco valor. Entre los que las buscaban estaban "pobres gentes" y "franceses", que "dicen haber sacado muchas" (Sánchez Gómez).

Ya entrado el siglo XVII, parece que se estudia incluso su explotación a mediana escala, autorizándose el 14 marzo de 1631 a llevar a cabo "voladuras en la mina de amatistas" al capitán Vicente Imperiali, alguacil mayor, regidor perpétuo de Cartagena y cónsul de la Nación Flamenca" (González). No sabemos en qué quedó el intento de este personaje, pero parece ser que, de una forma más o menos continua, se han ido recuperando amatistas en la zona desde entonces.

Observando las amatistas que pueden obtenerse actualmente, parece que hay que dar la razón al Corregidor de Cartagena, en la apreciación de su poco valor. Sin embargo, durante el siglo pasado, cuando ya se conocían los yacimientos de Brasil y Uruguay, eran bastante apreciadas. Brard (1821) indica que las amatistas más bellas se encuentran en Ceylan, Brasil, Siberia, el Reino de Murcia en España, y cerca de la Villa de Vi- que (sic) en Cataluña. Por otra parte, Dieulefait (1874) considera que "los alrededores de Cartagena en España suministran muy bellos ejemplares de amatista, y son tanto más notables cuanto que ofrecen un reflejo purpurino en un todo comparable al de las amatistas orientales".

Los mejores ejemplares de tiempos modernos aparecieron probablemente en la corta "San Valentín" hace alrededor de 15 años, en el filón San Marcelino. Un interesante ejemplar se encuentra actualmente en el Museo Minero de La Unión. Hoy en día, pueden encontrarse geodas de amatista relativamente grandes (hasta 30 cm) en la mina "Catón" (conocida también como "Los Pajarillos"), en sus escombreras y algunas calicatas próximas. Los cristales, en los que dominan las caras de romboedro ("pirámides") son de color pálido en general, alcanzando hasta 4 cm de arista. Algunos presentan crecimientos paralelos sobre las caras, que hacen que tengan un tacto suave cuando se pasa el dedo en dirección a su extremo y muy áspero si se hace al contrario. Estos crecimientos son más pequeños pero del mismo tipo que los de los denominados "cuarzos alcachofa". Algunos cristales de amatista de esta localidad tienen inclusiones de esférulas blancas formadas por un mineral no identificado.

Los cristales que se encuentran en la cantera "Emilia" tienen un color algo más intenso, con hábitos y tamaños semejantes a los anteriores. De un tipo distinto son los cristales que aparecen en la mina "Caridad"; en este caso, el prisma está bastante desarrollado y los cristales, biterminados, tienden a asociarse tumbados. Las zonas correspondientes a los romboedros terminales son de color intenso, mientras que la parte central

del prisma es prácticamente incolora. Estos cristales forman grupos de hasta 30 cm, asociados a óxidos de hierro.

Cuarzo prasio

El cuarzo verde es bastante abundante en las escombreras de la mina "Catón", asociado con frecuencia a las amatistas. De hecho, suele constituir la parte exterior de las geodas de este último tipo de cuarzo. Aparece como crecimientos paralelos de cristales que llegan a alcanzar los 5 mm, formando placas decimétricas. Está asociado, y en muchos casos recubierto, a hidróxidos de hierro. En la corta "San Valentín" también aparece con cierta frecuencia en la zona de la greenalita, asociado con cristales de siderita alterados. La materia colorante de estos cuarzos verdes no se ha identificado con exactitud, pero probablemente se trata de greenalita.

Calcedonia

El cuarzo es también abundante en la zona de Cartagena en forma de variedades criptocristalinas. En la mina "Catón" son frecuentes los recubrimientos de calcedonia de color blanco azulado sobre cristales grandes de cuarzo. En la mina "San Valentín" son relativamente comunes las formaciones botroidales de color azulado asociadas a la greenalita, así como los recubrimientos de calcedonia sobre otros minerales (cristales de cuarzo, galena, etc). En general, se puede decir que existen múltiples etapas de formación de depósitos de calcedonia, de modo que este mineral se encuentra recubriendo a muchos otros, excepto los de formación más reciente (yeso, vivianita), y a su vez como matriz de bastantes de ellos.

Formaciones concéntricas de cuarzo criptocristalino de varios colores (amarillo, verde rosa) debidos a la presencia de inclusiones, y que podrían considerarse como ágatas (aunque su proceso de formación sea distinto del de las típicas) se encuentran abundantemente

GOETHITA IRISADA recubriendo cuarzos de 10 mm, procedente de la corta "San Valentín".
Colección: Manuel Morales García. Foto: Francisco Piña.

en la mina "Catón", entre los óxidos de hierro, así como en otros lugares.

Jaspe

Esta variedad de cuarzo tiene como característica la presencia de inclusiones de óxido de hierro que le dan color rojo y lo hacen opaco. Abundante en las formaciones volcánicas, aparece entre otros lugares, en la corta "San Valentín" (Guillén, 1994).

Pseudomorfosis

Ocasionalmente, la calcedonia aparece en La Unión como pseudomorfosis (sustitución de otro mineral) o epimorfosis (recubrimiento hueco habiendo desaparecido el mineral original). La calcedonia pseudomórfica de aragonito (cristales alargados de hasta 10 cm, pero usualmente menores) o de baritina (cristales tabulares de hasta 4 cm), se encuentra sobre todo en la corta "Tomasa", en la zona intermedia con "San Valentín", y en esta última. También existe epimórfica de cristales de anglesita, asociada a goethita pseudomórfica de pirita y a esfalerita. Se ha citado también la presencia de pseudomorfosis como las descritas en la cantera "Emilia" (Guillén).

CUPRITA

CuO_2

Este mineral solamente se ha encontrado en la zona de Cartagena de forma muy ocasional. Debe destacarse el hallazgo en la corta "San Valentín" (nivel 300, antigua concesión "San Juan Bautista") en el año 1984, en el que se encontraron, en una zona muy concreta, cristales de cuprita de hasta 1 cm, recubiertos de malaquita y asociados a azurita, linarita y cobre nativo (Guillén, 1994).

DOLOMITA

$CaMg(CO_3)_2$

Se encuentra en forma masiva y alguna vez cristalizada en romboedros simples, con geodas en las que aparecen los clásicos cre-

cimientos de cristales milimétricos curvados en silla de montar, en el paraje del Huerto de San Pedro, en la zona de la corta "Brunita". También aparecen pequeñas cantidades en las minas "Julio César" y "Buen Consejo".

ECANDREWSITA

$(Zn, Fe^{2+}, Mn^{2+})TiO_3$

La ecandrewsita, que es el análogo de cinc de la ilmenita, se encuentra en "San Valentín", La Unión, (Birch et al, 1988) como intercrecimientos microscópicos (hasta 50 micras) con ilmenita cincífera en la mena primaria de óxidos-sulfatos-carbonatos (Oen et al, 1975). Sus propiedades físicas son prácticamente idénticas a las de la ilmenita.

Este mineral, aunque totalmente invisible e indistinguible excepto utilizando técnicas sofisticadas de microscopía, debe mencionarse porque es extremadamente raro. La corta "San Valentín" es la segunda localidad del mundo en la que aparece la ecandrewsita. De hecho, fue descubierta en el año 1977, antes de que fuera publicada su existencia en Broken Hill (Australia), pero cuando sus descubridores (Kieft, Burke y Oen) presentaron a principios de 1979 a la I.M.A. (International Mineralogic Association) la propuesta de que se considerara un nuevo mineral, se encontraron con que la propuesta australiana había sido enviada el mes anterior (Birch et al, 1988). Sorprendentemente, la descripción completa de la ecandrewsita tardó casi diez años más en publicarse.

ESFALERITA

SZn

La esfalerita está ampliamente distribuida entre los sulfuros de la Sierra de Cartagena. En muchas minas era uno de los minerales principales explotados, junto con la galena. En las minas del Cabezo Rajado ("San Isidoro", "Iberia", etc) la esfalerita era muy abundante y fue el principal objeto de las explotaciones llevadas a cabo durante este siglo, ya que las principales concentraciones de mine-

El humilde castillete de la mina "Dios Te Ampare" se encuentra en las proximidades del Lavadero "El Arresto", en la carretera de El Gorguel. Foto: G. García, 1995.

La mina "San Francisco Javier", tenía su propio lavadero y un pozo de escalas, que lamentablemente se encuentra atorado. Foto: G. García, 1995.

ral de plomo fueron prácticamente agotadas en el siglo pasado. De hecho, una buena parte de mineral plomizo había sido arrancado ya por los romanos, que desecharon la esfalerita en las escombreras. Estas escombreras fueron recicladas a partir de los años 20 (Roldandi y Templado, 1928).

En la mayoría de los casos, la esfalerita es relativamente rica en hierro, lo que le da un color oscuro, casi negro. A esta variedad se le denomina "marmatita".

Los cristales más grandes de esfalerita, de hasta 5 cm de arista, han aparecido en una serie de minas próximas a Portmán, en la zo-

na de la Peña del Águila, minas "Lola", "Secretaria", "La Loba" y otras. En tiempos recientes, se han encontrado en la mina "San Antonio" y en el túnel "José Maestre", junto a Portmán, término de La Unión, y en las minas "Lola" y "Arresto", próximas a las anteriores, pero en el término de Cartagena. Son, como es habitual en la zona, de color oscuro, relativamente complejos y exhiben en la mayoría de los casos la característica macla denominada "de la espinela", fácil de distinguir por la presencia de un ángulo entrante. Aparecen sobre cuarzo, asociados a pequeños cristales de galena.

Cristales más pequeños aparecen en muchas minas, como en "San Rafael" y en la mina "Lo Veremos" (Guillén, 1994). En "San Valentín" y "Emilia" se encuentran cristales aislados atrapados en la greenalita. En las minas "Artesiana" y "Belleza" se encuentran pequeños cristales de esfalerita de color rojo, translúcidos, en algunas ocasiones con inclusiones de piritita (Guillén, 1994). Los de la mina "Sultana" presentan a veces intensas irisaciones superficiales.

Son también destacables los intercrecimientos orientados de cristales de galena y de esfalerita que se encontraban "ocasionalmente" en la mina "Ocasión", también conocida como "El Huerto". Se ha citado la existencia en la mina "Los Blancos" de esfalerita pseudomórfica de pirrotina (Guillén, 1994).

FLUORITA

F_2Ca

La fluorita es un mineral relativamente escaso en la zona de La Unión. El único lugar del que se conocen ejemplares con cristales relevantes por su tamaño y calidad es la mina "San Camilo", también conocida con el nombre de Vista Alegre y con el de "Cartagenera", por su proximidad a la fundición de ese nombre. La fluorita aparece en cristales de hasta 3 cm de hábito cúbico, con las aristas ocasionalmente biseladas, incolora, amarillenta o verdosa, con zonas de color violeta distribuidas de forma irregular, a modo de manchas, lo que les confiere un rasgo distintivo. Algunos ejemplares tienen las caras de los cristales con irregularidades de crecimiento y evidencias de fenómenos de redisolución posterior.

En las inmediaciones del pozo de la misma mina hay una rampa donde pueden encontrarse actualmente cristales de hasta 3 cm, normalmente mucho menores, de color violeta pálido o más intenso, también incoloros, tapizando superficies relativamente amplias. Estas fluoritas están asociadas a pequeños cristales de baritina y bourmonita, o a formaciones en gavilla de varios cm.

En la mina "Guadalupe" aparecen cristales cúbicos de fluorita de color violeta pálido, con los vértices modificados por caras de icositetraedro. En la mina "San Roque", en Alumbres, se encuentran cubos de hasta 3 cm, incoloros o de color violeta más o menos intenso, asociados a veces a cristales de cuarzo ventana incoloro y a sulfatos de alteración. Estos

Cristales de BARITINA recubiertos de manganeso y aragonito, recogidos en una de las minas de los campos de golf. Ejemplar de 40 mm. Colección: Juan Antonio Robles. Foto: Francisco Piña.

cristales de fluorita tienen su superficie muy alterada por corrosión. Se ha citado también la presencia de fluorita en la cala de Portmán y cerca del puerto de Escombreras, sin más datos (Guillén, 1994).

FOSGENITA

$Pb_2(CO_3)Cl_2$

Este mineral se ha citado desde antiguo en la sierra de Cartagena (Calderón, 1910) genéricamente, y en particular en las minas "Cándida", "Ferruginosa" y "Primitiva", en forma de nódulos en óxidos de hierro (Guardiola 1927). También se ha supuesto su presencia en "San Valentín", sobre goethita (Guillén, 1994). Estas citas deben considerarse como dudosas, ya que en ningún caso se han realizado estudios detallados o existen ejemplares localizables.

Más probable parece la presencia de este mineral en las antiguas escorias, romanas o prerromanas, muy ricas en plomo (algunas contenían hasta el 17 %) y sumergidas en algunos puntos del Mar Menor. Estas escorias se explotaron activamente a mediados del siglo XIX (Monasterio, 1846), y dieron lugar a algunos curiosos pleitos sobre su pertenencia, ya que los matriculados de marina, a los que se les reconocía la propiedad de "cualesquiera sustancias que se hallen en el mar sin dueño" reclamaron contra las denuncias que se habían realizado y sobre la autoridad que debía gestionarlas, si la autoridad minera o la de marina y las cofradías de pescadores.

GALENA

PbS

La galena es un mineral importante entre los explotados en el distrito en los últimos tiempos, y está ampliamente distribuida. En el Cabezo Rajado se explotaron concentraciones importantes (Guardiola, 1927), así como en las minas del "manto de los azules", particularmente en las situadas en el barranco de Mendoza y del barranco del Francés

(Mássart, 1875, Arrojo y Templado, 1927). En esta zona además es donde se encontraron antiguamente los mejores cristales (Calderón, 1910). La galena es el mineral primario de plomo y en las zonas más superficiales está alterada a carbonatos. Aparece como cristales formados en general por caras de cubo u octaedro, dominando uno u otro según el yacimiento. Ocasionalmente, aparece también como rombododecaedros (Calderón, 1910). Algunas minas de la zona de El Gorguel (especialmente las minas "Laberinto" y "El Arresto") se caracterizaron durante su explotación a principios de este siglo por la frecuencia con que aparecían geodas con buenos cristales (Arrojo y Templado, 1927).

En la corta "Sultana" la galena, asociada a

Llave de sostenimiento en la mina "San Timoteo", con la guía de baritina perfectamente nuda. Los filones están sensiblemente verticalizados. Foto: G. García, 1995.

Cristales de SMITHSONITA de 5 mm en su variedad ferrífera MONHEIMITA, crecidos sobre una pirámide de cuarzo. Procede de la cantera "San Valentín". Colección: Mariano C. Guillén Riquelme. Foto: F. Piña.

A la izquierda, la mina "La Paz Vieja" o "Primera Paz" y a la derecha la mina "Julio César". Ambos castilletes han perdido sus poleas. Se encuentran en la carretera de Llano del Beal-Portmán. Foto: G. García, 1995.

esfalerita, es relativamente abundante, aunque en general los cristales, cuboctaédricos, son de tamaño pequeño. También en "San Valentín", en la que aparecen con smithsonita (Guillén, 1994) sobre greenalita masiva. En la corta "Los Blancos" los cristales octaédricos

Galena: macla de yuxtaposición según {111} de dos cristales con las formas de octaedro (o) y cubo (c). Mina "El Ferrocarril". Dibujo: Fernando Gascón.

de galena alcanzan hasta 3-4 centímetros de arista, y en muchos casos están acompañados por siderita.

En las cortas "Sultana" y "San Valentín" son relativamente comunes los crecimientos ordenados de cristales cuboctaédricos de galena, formando estructuras con aspecto "arquitectónico". En "Brunita" aparecen cristales cuboctaédricos de hasta 1 cm, que muestran huellas de crecimiento oscilante.

Un hábito interesante de la galena es el que aparece en la mina "El Ferrocarril", donde los cristales están maclados según {111}, y las maclas, muy aplanadas, tienen aspecto tabular. A pesar de su apariencia, no se trata de pseudomorfosis de pirrotina, sino de cristales "normales", en los que las grandes caras de contorno hexagonal son caras de octaedro

y las pequeñas caras laterales, que en conjunto tienen aspecto de bipirámide hexagonal, son caras de cubo y octaedro de los dos cristales que forman la macla. Sí se encuentran pseudomorfosis auténticas de galena sustituyendo a la pirrotina. (Urban, 1968). En "Los Blancos", las pseudomorfosis están formadas por el crecimiento ordenado de cristales de galena sobre cristales tabulares muy delgados de pirrotina, que luego desaparecieron, por lo que algunos están huecos. Estos pseudocristales pueden alcanzar hasta 3 cm.

GOETHITA

Es el mineral oxidado de hierro más abundante, y se ha explotado en diferentes ocasiones. En muchos casos procede de la oxidación de sulfuros, y ha tenido a veces especial interés por la presencia de minerales de plata dispersos entre ella (Cabezo de Sancti Spiritus). Además de la forma terrosa denominada "limonita", la más abundante, aparece como formaciones estalactíticas en muchas minas especialmente en la mina "Esperanza" y, en general, en las del cabezo de San Ginés. Calderón (1910) cita la existencia de goethita irisada en las minas "Mercurio" y "Enrique", aunque actualmente el lugar en el que más abunda este tipo de goethita es la mina "San Valentín". Las irisaciones (rojas, verdes, púrpura) son muy brillantes, produciendo ejemplares muy atractivos. En el mismo lugar se pueden encontrar muestras en las que la goethita recubre cristales de anglesita transformados en cerusita, o incluso epimorfosis de estos cristales, en los que permanece la envoltura de goethita pero la anglesita ha desaparecido, dejándola hueca.

También aparece ocasionalmente la goethita como pseudomórfica de cristales de pirita y de siderita. Como rareza debe mencionarse la existencia de un ejemplar, cuya procedencia precisa no se conoce, en el que la goethita aparece como pseudomorfosis hueca de cristales de esfalerita de hasta 2 cm. Acompaña profusamente a los óxidos de manganeso, formando crecimientos concéntricos sobre núcleos de pirolusita o barita.

GREENALITA

Mineral muy abundante en zonas localizadas, hasta el extremo de constituir la masa del depósito en algunos puntos. Forma el componente principal del llamado "manto de los azules", aunque el mineral es en realidad de color verde oliva. Curiosamente, no está claro todavía si el nombre "manto de los azules" se debe a la greenalita (Mássart, 1985), a sus productos de alteración (que sí son de color azul intenso en algunos puntos) o al color de las pizarras que la acompañan. Esta capa alcanza espesores de 100 ó más metros y ocupa una zona relativamente amplia que incluye las cortas "Emilia", "San Valentín", "Tomasa", "Gloria", "Gloria Este" y "San José".

La greenalita se formó por metasomatismo

mo y reemplazamiento de rocas carbonatadas de la unidad Alpujárride, mediante aporte de hierro y sílice y pérdida de calcio. La ausencia de aluminio jugó un papel esencial en la selección de este mineral (Kager, 1980). Aunque conocida su identidad mineralógica como un silicato de hierro desde los inicios de la explotación del distrito (Mássart, 1875, Calderón, 1898), no fue estudiada con detalle, ni considerada una especie mineral bien definida, hasta los estudios de Friedrich (1964). La greenalita fue identificada oficialmente como especie mineral en 1903, en el distrito de Mesabi, Minnesota, USA. No obstante, Calderón (1910) sigue definiendo al mineral de La Unión como "hierro silicatado", sin asignarle todavía su nombre de especie.

Aparece formando masas de grano muy fino, duras, que engloban cristales y masas de esfalerita, galena, smithsonita, siderita y cuarzo. Ocasionalmente aparecen pequeñas geodas en las que la greenalita adopta estructuras vermiculares o botroidales.

GREENOCKITA HAWLEYITA

CdS

El cadmio es un mineral que acompaña frecuentemente al zinc. Algunas esfaleritas de la Sierra de Cartagena, especialmente las que aparecen como cristales grandes bien formados, contienen hasta un 1 % de cadmio (Marín, 1942). En algunos casos, el cadmio se ha separado como sulfuro independiente, formando pátinas de color amarillo o anaranjado correspondientes a estos minerales, que no pueden diferenciarse sin recurrir a técnicas instrumentales de análisis. Se encuentran pátinas de sulfuros de cadmio en las minas "San Antonio", "Lola" y otras próximas a Portmán, ya citadas para la esfalerita. También se citan estos minerales en "Los Blancos", donde se ha estudiado con cierto detalle (Oen et al, 1974). Se localizó con más frecuencia en "Los Blancos".

HEMIMORFITA

$Zn_4Si_2O_7(OH)_2 \cdot H_2O$

La hemimorfita es un mineral abundante en la mina "Precaución", situada en el cabezo de San Ginés, a las afueras del pueblo de Llano de Beal y junto a la carretera. Aparece en cristales tabulares según (010), con esta cara estriada longitudinalmente y con crecimientos paralelos. La terminación es en general compleja, y los cristales están agrupados formando abanicos implantados en una matriz de limonita. La hemiedría que da nombre a la especie solamente se aprecia en aquellos cristales, en general muy pequeños, que se han desarrollado como individuos aislados y tumbados. Los cristales, incoloros, pueden alcanzar casi 1 cm, aunque lo usual es de 1 mm a 3 mm.

En la corta "San Valentín" aparece ocasionalmente hemimorfita, en forma de cristales semejantes a los descritos, pero con tendencia al hábito bacilar, más alargado.

Formaciones de ARAGONITO de 30 mm encontradas en la zona de Portmán.
Colección: Manuel Morales García. Foto: F. Piña.

Castillete metálico del Pozo "José" de la mina "La Cierva", que tiene 336 metros de profundidad y 5 plantas, explotado por la empresa "Española del Zinc, S.A." Foto: G. García, 1995.

Hemimorfita de la mina "Precaución"
Formas compuestas de 1ª (a) y 2ª (b) pinacoides,
prisma de 3ª especie (m), domos de 1ª especie (e)
y domos de 2ª especie (d,t).
Dibujo: Fernando Gascón.

También en este caso la matriz es limonita en algunos ejemplares, mostrando pseudomorfofisis de cristales de calcita. Los cristales

son en general menores de 2 mm.

Se ha citado también la hemimorfita en la corta "Sultana", como indicios (López y González, 1987). En todas las minas del distrito en las que se explotó "calamina", el mineral era en realidad smithsonita.

HIDROHETEROLITA

$Zn_2Mn_4^{+3}O_8 \cdot H_2O$

Se encuentra en la mina "Precaución", como recubrimientos botroidales de estructura interna acicular, brillantes y de color negro sobre la limonita compacta característica de esta mina. Está acompañada de hemimorfita y calcofanita. La hidroheterolita es un mineral bastante raro y los ejemplares de esta localidad, aun no siendo vistosos por sí mismos, son de muy buena calidad para la especie. Fueron citados por Viñals en 1994.

HIDROCINCITA

$Zn_5(CO_3)_2(OH)_6$

La hidrocincita es un mineral secundario de zinc que procede en general de la alteración de otros minerales de este elemento. En consecuencia, en pequeñas cantidades, se encuentra en todos los lugares en los que la esfalerita ha sufrido algún tipo de oxidación. También acompañaba a la smithsonita en los yacimientos de calamina explotados durante el siglo pasado.

El único yacimiento en el que actualmente es relativamente abundante es la mina "Precaución", en Llano de Beal. Aparece junto a hemimorfita y calcita, constituyendo recubrimientos compactos de microcristales escamosos de color blanco, con un brillo nacarado bastante característico. A veces pueden encontrarse geodas con agregados esferoidales (siempre de menos de 1 mm) en los que los cristales están individualizados, aunque sin que se llegue a diferenciar bien su morfología. También se encuentra ocasionalmente en el túnel "José Maestre", en forma de recubrimientos esferulíticos sobre cristales de esfale-

Grupo de cristales pseudomórficos de PIRROTINA, de 30 mm, procedentes de la cantera "Sultana".
Colección: J. Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.

Cristal flotante de BARITINA de 30 mm obtenida en la mina "Victoria", en Llano del Beal.
Colección: Daniel Moreno Calderón. Foto: F. Piña.

rita, en la mina "Emilia", como recubrimientos globulares sobre cuarzo (Guillén, 1994), en "San Valentín" y en "Los Blancos".

JAROSITA

Este mineral es bastante abundante en "Los Blancos", como masas de aspecto arenoso formadas a veces en realidad por la agrupación de microcristales. Está asociada a óxidos de hierro (goethita y hematites) y posiblemente a ferrhidrita (López y Lunar, 1983). Resulta interesante que los materiales más ricos en jarosita sean también los de mayor contenido en plata (Amorós et al, 1981; López y Lunar, 1983). Esto podría indicar la presencia de argentojarosita mezclada con ella.

LUDLAMITA

La ludlamita se localizó a principios de la década de los 80 en la corta "Brunita", en geodas de la pirita pero en una zona próxima ya a la de oxidación. Los cristales que aparecen son de color verde manzana, típico de la especie, generalmente tabulares según {001}, con {-111} y {111} también bastante desarrolladas. Las caras (100), cuando aparecen, son de un tamaño pequeño. Es común la presencia de crecimientos paralelos claramente visibles sobre las caras (001), y también aparecen formaciones "en gavilla" de cristales algo curvados. Los mayores cristales de ludlamita encontrados sobrepasan el centímetro, pero usualmente son de solamente algunos milímetros. La ludlamita aparece en geodas sobre pirita (pequeños cristales octaédricos o cuboctaédricos) o sobre siderita (microcristales tabulares), acompañada ocasionalmente de vivianita.

Ludlamita de la cantera "Brunita"
Forma compuesta de 1^o pinacoide (a), 3^o pinacoide (c) y prisma de 3^o especie (q). Formas tabulares según el 3^o pinacoide (001), estriado con aspecto de "espina de pescado".
Exfoliación perfecta según (001)
Dibujo: Fernando Gascón.

La mina "Catón", más conocida como "Los Pajarillos", es popular por sus cuarzos cristalizados.
Foto: G. García, 1996.

MAGNETITA

Es un mineral relativamente difundido acompañando a la greenalita, aunque en distintas épocas se ha recuperado industrialmente. Es especialmente abundante en la cantera "Tomasa". Se han obtenido ejemplares en tiempos modernos en la cantera "Emilia", con cuarzo (Guillén, 1994). También se han encontrado formaciones reticuladas de cristales muy alargados en "Brunita". Como mineral componente de las rocas, es abundante a nivel microscópico en las pizarras del cabezo de los Cuervos y apareció también, acompañado de pirita, en las minas del cabezo de Sancti Spiritus (Guardiola 1927).

MARCASITA

No es un mineral común en la zona, pero a veces aparece asociado a la pirita en algunas minas. Se han encontrado cristales milimétricos sobre cristales de cuarzo en la corta "Brunita". También cristales y maclas en

cresta de gallo asociados con baritina en la corta "Tomasa". La presencia de marcasita mezclada con la pirita es probablemente la causa de la inestabilidad de algunos ejemplares de pirita pseudomórfica de pirrotina. Se ha citado también la marcasita en el manto piritoso de "Los Blancos" y especialmente en las minas "Buen Consejo" y "Julio César" (Guillén, 1994).

MINNESOTAÍTA

La minnesotaíta es un mineral no muy común, acompañante habitual de la greenalita en yacimientos de hierro sometidos a metamorfismo regional de bajo grado. Las canteras "San Valentín" y "Emilia" están entre las localidades clásicas para esta especie, aunque en general se encuentra asociada a la greenalita en todo el manto de los azules. Es de grano más grueso que la greenalita, y en general aparece asociada a carbonatos de la serie siderita - magnesita, especialmente a los ricos en magnesio (Guillén, 1994). La presente en la cantera "Emilia" tiene en su composición un contenido menor de magnesio que la de la localidad original (Kager y Oen, 1983).

OLIVENITA

La olivenita se encuentra en agrupaciones de cristales aciculares diminutos, transparentes y de color verde oliva, asociada a otros minerales de cobre en el mismo yacimiento descrito para la adamita, con la cual llega a forma serie isomorfa.

ÓPALO

Este mineral es relativamente frecuente en la zona de La Unión, aunque siempre como masas opacas muy impuras, en las que el ópalo está mezclado con óxidos de hierro. En consecuencia, habitualmente tiene color rojo, amarillo y, muy raramente, verdoso o bandeado gris y blanco. Abunda en las minas frente al Descargador, a la salida de La Unión, y se ha encontrado también en las cortas "San Valentín" (de donde procede el escombros del Descargador), "Emilia" y "Tomasa".

Fabuloso cristal de VIVIANITA de 7 mm, mostrando zonado y variados colores procedente de la cantera "Brunita". Colección: Mariano C. Guillén Riquelme. Foto: F. Piña.

PIRITA

$Fe S_2$

La pirita es bastante abundante en la zona, hasta el extremo de que la elevación de temperatura que producía su oxidación espontánea llegó a representar un serio problema en algunas minas de Cabezo Rajado (*Arrojo y Templado*, 1927). En la mina "Iberia", se trabajaron tajos donde la pirita se presentaba cristalizada en grandes fracturas, si bien las altas temperaturas impedían aproximarse para recogerlas (*Belchí*, com. pers.). Los ejemplares con cristales de cierto tamaño son poco frecuentes. Son bastante característicos, aunque actualmente muy escasos, los recrecimientos en mosaico, tanto de cristales cúbicos como octaédricos, formando grupos conocidos localmente como "bolos".

En el Cabezo Rajado, en la zona de unión de las minas "Iberia" y "Artesiana", aparecieron en los años 70 buenos ejemplares de cristales octaédricos recrecidos en mosaico, de hasta 1 cm, formando grupos. En la corta "Brunita" aparecen cristales semejantes, pero mucho más pequeños, milimétricos. Cristales cúbicos de hasta 1 cm, algo deformados, con recrecimientos paralelos, y con alguna cara de octaedro aparecen ocasionalmente, en las minas "San Rafael", "Brunita", "Tomasita" y "La Belleza". La galería de la mina "Santa Teresa", en El Abenque, lleva mineralización en pirita masiva de grano fino, constituyendo importantes macizos que en superficie se han sulfatado. En esta mina se extrajo mucho mineral, por cámaras y pilares.

La pirita también aparece como pseudomorfo de cristales de pirrotina, que pueden ser prismáticos, tabulares o incluso casi laminares. Los mejores ejemplares de este tipo proceden de la "Brunita", aunque también se encuentran en "Sultana". Estos ejemplares suelen ser bastante inestables, sobre todo en ambientes húmedos. Cristales cúbicos de 1,5 cm. aparecieron en "Los Blancos" y "Sultana". Un hábito curioso y poco común (típico

de ambientes de baja temperatura) se encuentra ocasionalmente en la mina "Brunita", en forma de cristales aciculares constituyendo una red tridimensional, con crecimientos "en codo" (cristales alargados, tabulares, formando un ángulo próximo a 90°).

PIROLUSITA

$Mn O_2$

La pirolusita es el principal constituyente de las mineralizaciones de manganeso explotadas en el distrito, y se encuentra en todas las minas abiertas sobre la paragénesis de óxidos de hierro-manganeso. Esto incluye muchas decenas de minas en las zonas de Llano del Beal, El Abenque, El Estrecho y los barrancos del Francés y de las Pocilgas.

Los mejores ejemplares encontrados en tiempos modernos, con cristales de varios milímetros, proceden de dos minas próximas, la "Esperanza" (esta mina suele confundirse con la "Haití", labor que posteriormente se comunicó con la "Esperanza") y la "Marquesita Moderna", en la zona del cabezo de San Ginés. En estas dos minas la pirolusita aparece en forma de cristales de varios milímetros, usualmente con forma de cuchillas y asociados en forma de haces o como estructuras botroidales de las que solamente sobresalen las aristas de los cristales. En algunos casos, aparecen cristales individuales dispersos sobre pirolusita botroidal, o forma-

Pirolusita de La Unión.

1: Forma compuesta de 1ª pinacoide (a) y prismas de 3ª (m), 2ª (p) y 1ª (t) especie, muy agudos.

2: Forma compuesta de 1ª (a) y 3ª (c) pinacoides y prisma (m) de 3ª especie.

Dibujo: Fernando Gascón.

Rampa de acceso a la mina ferrífera de "San Timoteo", en Portmán. En 1993, se encontró en esta mina una excepcional formación yesífera, tapizando la superficie completa de unas galerías sobre filones de baritina y cuarzo. Se pudieron obtener miles de vistosos ejemplares.

Foto: G. García, 1995.

ciones dendríticas. En la mina "Marquesita Moderna" es más frecuente la asociación con cristales de calcita, y en la mina "Haití", con baritina. Estos ejemplares tienen en general un tono de color gris acerado, sobre todo en grupos grandes, mientras que los de la mina "Marquesita Moderna" suelen ser absolutamente negros.

En la zona del campo de golf, la pirolusita es abundante en todas las minas productoras de calcita y de baritina. En algunas aparece como formaciones botroidales cuya fractura es plateada brillante (*García*, 1994). Forma la matriz de la calcita en muchos ejemplares de la mina "Herculano" y recubre con frecuencia a los cristales de baritina en las minas "Teresita", "Marisol", "Joaquina" y otras. Se ha encontrado pirolusita pseudomorfa de un mineral tabular, posiblemente baritina, en la mina "Marisol".

PIROMORFITA - MIMETITA

$Pb_3(As-P O_4)_3 Cl$

Existen citas antiguas de estos minerales en la Sierra de Cartagena, como productos de alteración de la galena, pero rara vez se han producido hallazgos relevantes. Durante los últimos años de explotación de las cortas "Los Blancos III" y "Los Blancos", se produjeron ocasionales hallazgos de piromorfita en oquedades de la galena o blenda. Más recientemente (*Morales*, 1996) se ha localizado la piromorfita en el gossan de "Los Blancos". Estos cristales desarrollan individuos de hasta 4 mm, de color verde amarillento, grisáceo o blanquecino, con tonos transicionales. Exhiben una transparencia muy notable y algunos zonados paralelos, siendo los cristales de marcado hábito tabu-

Bobina de cinta de la máquina de extracción de la mina "Pagana", situada en la periferia del Llano del Beal. Foto: G. García, 1995.

Grupos de MALAQUITA acicular (encuadre de 20 mm) recogidos en la cantera "San Valentín". Colección: José Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.

lar con las formas de prisma, bipirámide de 1^{er} y 2^o orden y pinacoide. La matriz es un ocre terroso o bien goethita, presentándose también cerusita como mineral acompañante. La mimetita se ha citado modernamente en "San Valentín" (Guillén, 1994).

PIRROTINA

La pirrotina se encuentra en esta zona en cristales muy aplanados, de contorno hexagonal, que pueden alcanzar los 3 cm. En la mayoría de las ocasiones está transformada total o parcialmente en pirita y/o marcasita. Son destacables los ejemplares de las cortas "Brunita" (asociada a veces a vivianita y ludlamita) y "Sultana".

RODOCROSITA

Está citada acompañando ocasionalmente a la siderita, como recubrimientos masivos de color rosa pálido, en las minas "Carolina la Doncella" y "San Valentín" (Guillén, 1994). También en las minas de hierro manganesífero del Cabezo de San Ginés, especialmente en las minas "Victoria" y "Joaquina" (Guardiola, 1927; Arana y Pérez, 1983), como masas envolviendo nódulos de esfalerita o galena.

ROMANECHITA

La romanechita, un óxido de manganeso y bario con grupos hidroxilo, descubierto en 1910 en Romanèche (Francia), ha sido considerada durante bastantes años como una variedad de psilomelana o de criptomelana. Sin embargo, actualmente se le considera una especie mineral independiente.

Este mineral se identificó en La Unión en 1994, en una mina de manganeso de la zona de los campos de golf de Los Belones (García, 1994), formando estructuras botroidales y mamelonares de color negro, a veces con la superficie exterior aterciopelada y de color marrón. Posteriormente se encontró también en determinadas zonas de la mina "Esperanza", como formaciones botroidales y creci-

mientos concéntricos depositados sobre piro-lusita cristalina. Algunos de los huecos tapi-zados encontrados tenían superficies de mineral superiores al metro cuadrado.

La romanechita es un mineral que nunca aparece como cristales bien desarrollados, sino solamente en formaciones del tipo de las descritas. Teniendo en cuenta la calidad y tamaño de los ejemplares (se pueden obtener placas decimétricas), las minas indicadas representan localidades significativas para esta especie.

SIDERITA

Es un mineral relativamente abundante en el distrito, pero en general muy disperso. Los bancos más importantes de mineral (varios metros de espesor) se encontraron en la mina "Carolina la Doncella" (Mássart, 1875). En esta masa abundaban las geodas con cristales romboédricos. También se localizó en varias minas del Cabo de Palos, sobre todo en las llamadas "Cándida" y "Ferruginosa" (Arrojo y Templedo, 1927). En las minas del manto de los azules

la siderita se encuentra como cristales romboédricos más o menos aislados dentro de la greenalita, acompañada de galena y cuarzo, o en geodas. Pueden mencionarse las cortas "Emilia", "San Valentín", "Tomasa" y "Gloria".

La siderita aparece en la "Brunita" como pseudomorfosis de un mineral tabular, probablemente baritina. Los pseudocristales alcanzan tamaños de hasta 2 cm, y tienen una estructura interior zonada y exterior mamelonar. En la corta "Tomasa" se encuentra siderita epimórfica de cristales de anglesita de varios centímetros.

SMITHSONITA

La smithsonita fue un mineral importante en el distrito a mediados del siglo pasado. Conocido con el nombre de "calamina", se obtuvieron cantidades importantes en minas como "Santa Teresa", "Iberia", "Dichosa", "Inocente" o "Lola", entre otras (Mássart, 1875). Estas minas explotaron depósitos lenticulares de smithsonita mezclada con óxidos de hierro, no asociados directamente con es-

Ejemplar de FLUORITA de la mina "San Camilo", con su característica tinción "a manchas". Encuadre: 47mm. Colección: Manuel Morales García. Foto: F. Piña.

Ruinas del Lavadero "San Ignacio", en el grupo minero de "La Parreta". Al fondo, el pozo de la mina "San Simón", que aparece en la portada de este número.
Foto: G. García, 1995.

Rampa de acceso a la mina "Obdulía", donde todavía pueden encontrarse algunos cristales de baritina, interiormente lechosos pero brillantes y con frecuentes recrecimientos incolores. Foto: G. García, 1996.

falerita pero relacionados con ella. Otras minas en que se obtuvo smithsonita son las situadas en el cabezo de la Pilica y en el del Estopar, especialmente en las llamadas "Don Quijote", "Sancho Panza" y "Julio César" (Arrojo y Templado, 1927). Aunque el término minero de calamina se utiliza indistintamente para designar a la smithsonita, a la hidrocincita y a sus mezclas, las calaminas de Cartagena-La Unión estaban formadas indudablemente, a tenor de los análisis publicados (Mássart, 1875) exclusivamente por el primero de estos minerales.

Otros depósitos de smithsonita son aquellos en los que este mineral se ha formado por alteración de la esfalerita. Se han explotado concentraciones de smithsonita de este tipo en muchas minas, destacando las minas "Tetuán", "San José" y "Perdida" (Mássart, 1875).

La smithsonita, como mineral de importancia industrial, se agotó prácticamente en el distrito a finales del siglo pasado. Actualmente aparece no obstante en distintas minas, como un mineral accesorio.

En el descubierto "Emilia" la smithsonita se encuentra asociada a cuarzo en la greenalita.

Smithsonita de la cantera "Brunita"
Forma compuesta de dos romboedros del mismo signo, uno muy agudo (R) y otro menos (r)

Smithsonita, var. monheimita de La Unión.
Forma compuesta de prisma hexagonal de 1º orden (m), bipirámide de 2º orden (p) y pinacoide (c).
Descubierto "Emilia"
Dibujo: Fernando Gascón

Forma en general cristales con aspecto de barrilete, muy característicos (hábito llamado "grano de arroz"), que aparecen de forma individualizada sobre cristales de cuarzo, de color amarillo dorado y de 1 ó 2 mm, ocasionalmente hasta 4 mm. Tiene un cierto contenido de hierro, por lo que podría considerarse co-

mo perteneciente a la variedad monheimita. En "San Valentín" y "Tomasa" aparecen cristales semejantes, además de otros apuntados, lenticulares y formaciones botroidales, en relación con el manto silicatado. Igualmente se ha encontrado en el gossan, mostrando su típica morfología en grano de arroz y color amarillo-verdoso, traslúcido y de hasta 2 mm.

También se encuentra en la cantera "Brunita", como cristales apuntados de hasta 5 mm, frecuentemente formando asociaciones subparalelas (en gavilla), algo mayores; está acompañada de pirita y cuarzo. En "Los Blancos" aparece en forma botroidal. Se ha citado también en las cortas "Tomasa" y "Gloria" y en las minas "Buen Consejo", "Julio César" y "Tetuán" (Guillén, 1994).

Como hábito interesante es preciso mencionar la smithsonita pseudomórfica de calcita encontrada en "Los Blancos". Los pseudocristales, de forma escalenoédrica, alcanzan los 2 cm y son de color amarillo, probablemente por la presencia de greenockita. En 1996 se encontraron unos ejemplares cristalizados de color blanco, en tamaños de hasta 4 mm, en una mina subterránea de la zona de El Llano (sin más datos por el momento). Los cristales, crecidos sobre una matriz ocrácea con goethita, son brillantes y traslúcidos, pero suelen apelmazarse mostrando sólo parte de su contorno.

VIVIANITA

La vivianita se encontró a principios de los años 80 en la corta "Brunita" en cristales bien formados, en muchos casos traslúcidos o incluso perfectamente transparentes. Está asociada con siderita, pirita, pirrotina, ludlamita y otros fosfatos de hierro sin identificar (beraunita?) en grietas en pirita masiva. Las formas de los cristales de vivianita son parecidas a las de los cristales de yeso, ya que ambos minerales pertenecen al mismo sistema y clase. Los cristales de vivianita de La Unión son en general de hábito prismático o tabular, con {001} y {010} como formas dominantes, respectivamente. Los cristales más grandes encontrados en la "Brunita" alcanzan los 8 cm, pero normalmente son bas-

Excelente macra de CERUSITA sobre goethita irisada, recogida en la cantera "San Valentín".
Tamaño: 7 mm. Colección: José Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.

Vivianita de la cantera "Brunita"

Formas que se desarrollan:

a: 1^o pinacoide ; b: 2^o pinacoide ; t: 3^o pinacoide ;
 x: pinacoide negativo de 2^a especie
 o, p: prismas de 1^a especie ; l, m: prismas de 3^a especie
 Dibujo: Fernando Gascón

tante menores, de menos de 1 cm. Algunas facetas pueden aparecer ligeramente redondeadas. Se ha citado la aparición de algunos cristales de este mineral en "Los Blancos" (Guillén, 1994).

La vivianita es un mineral bastante delicado. Tiene una exfoliación muy fácil, por lo que los cristales se rompen con facilidad, especialmente los grandes. Se altera también por oxidación, sobre todo en presencia de la luz, oscureciéndose y perdiendo transparencia (metavivianita).

WITHERITA

En el museo de La Unión existe un ejemplar de witherita procedente de la mina "Marinera". La eventual presencia de witherita en otras localidades de la zona, no ha podido confirmarse.

YESO

El yeso es un mineral extremadamente extendido en la zona, como producto de la

Grupos de LUDLAMITA en geoda de siderita. Encuadre de 18 mm. Procede: Corta "Brunita".
 Colección: J. Javier Saura Nadal. Foto: F. Piña.
 Posiblemente se trata de uno de los mejores ejemplares encontrados en la Sierra.

descomposición de los sulfuros, tanto en épocas geológicas pasadas como actualmente, por lo que solamente se indicarán algunos de los yacimientos en los que se han obtenido ejemplares relevantes en épocas recientes.

La gran solubilidad relativa del yeso en agua hace que pueda ser fácilmente removilizado, depositándose en lugares distintos a los de su formación, siendo abundante en las cavidades existentes en algunas minas y como producto de neoformación en antiguas galerías. En estas circunstancias es donde han aparecido los mejores ejemplares.

En la Sierra de Cartagena se encuentran cristales de yeso fundamentalmente en tres paragénesis: formados directamente en geo-

das sobre pirita, asociados a sulfatos de hierro, como producto de una descomposición más avanzada de los sulfuros, y depositados sobre limonita, baritina, etc., tras una movilización del sulfato de calcio a distancias largas.

Los cristales más grandes de yeso registrados en el distrito apreciaron a principios de los años 70 en unos trabajos realizados en la 4^a planta de la mina "Iberia" (a unos 240 m de profundidad), en su confluencia con la mina "Artesiana", ambas situadas en el Cabezo Rajado. Al hacer una chimenea interior de ventilación se encontró una gran geoda con cristales posiblemente de hasta un metro de longitud, recuperándose al menos uno de 70 cm. Los cristales de esta localidad tienen grandes zonas transparentes, pero prácticamente en todos se encuentran áreas opacas debido a la presencia de inclusiones. Son de hábito prismático, con {010} y {110} muy desarrolladas, y con las caras de estas figuras finamente estriadas en sentido longitudinal.

También se encontraron grandes cristales en el cabezo de Sancti Spiritus, como resultado de su explotación a cielo abierto por la S.M.M.P.E. Los cristales, relativamente más pequeños (raramente sobrepasan los 20 cm), son en cambio en muchos casos perfectamente hialinos, bien formados y con las caras brillantes. El hábito es muy semejante al anterior.

En la mina "Dificultad" también han aparecido cristales grandes de yeso, de hasta 20 cm de longitud, con hábito prismático y, en la mayoría de los casos, con inclusiones de óxidos de hierro y manganeso. En esta mina han aparecido también cristales de hábito tabular, de hasta 4 cm, con {111} como figura dominante. Estos cristales no se encontraban implantados en la matriz, sino libres entre materiales terrosos y presentan, al igual que los anteriores, múltiples inclusiones.

En la mina "Balsa-Depositaria" se han encontrado también cristales prismáticos,

El reconocimiento de los pozos de la zona es arriesgado y laborioso, pero puede conducir a hallazgos insospechados. En la imagen, descendiendo en la zona de los campos de golf. Foto: G. García, 1995.

YESO neoformado de la mina "Balsa-Depositaria".
 Cristal de 25 mm.
 Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Cristales rómbicos idiomorfos de PIROLUSITA (1 mm) sobre el mismo mineral masivo. Ejemplar procedente de la mina "Haït".
Colección: Angel F. Cutillas y Marisol de la Torre Gómez. Foto: F. Piña

CALCITA incolora de la mina "Herculano" con inclusiones de manganeso. Cristal de 15 mm.
Colección: Juan Antonio Robles. Foto: F. Piña.

con una relación longitud/anchura aún mayor (15 cm de longitud por 4 mm de grueso es una proporción normal) asociados con cristales de yeso mucho más pequeños y eventualmente con sulfatos de hierro, como producto de neoformación en galerías abandonadas. En la mina "Ferrocarril" aparecieron en 1996 cristales del mismo tipo, sumergidos en agua, en general algo más pequeños, finos y en algunos casos huecos en el extremo o con crecimientos cavernosos.

En la mina "San Timoteo-Humboldt", en Portmán, se encontró en 1993 una galería con muchos metros cuadrados de superficie tapizados por cristales aciculares de yeso, completamente hialinos, de alrededor de 2 cm de longitud. Los miles de ejemplares obtenidos en esta localidad, con el yeso implantado sobre limonita terrosa, manganeso o barita, causaron un fuerte impacto en el mundo de la "mineralogía orientada a los ejemplares", y una de las piezas figuró en la portada de la revista alemana "Lapis" de enero de 1994.

En la corta "Gloria" se han encontrado cristales de yeso de un hábito totalmente distinto, tabulares y muy aplanados, de hasta 7 cm, con crecimientos paralelos, formando frecuente maclas en cola de golondrina. Son de color naranja y usualmente tienen núcleos internos opacos, siguiendo las formas externas de los cristales.

Cuando el yeso está asociado directamente a una matriz de sulfuros, como en el caso de la "Tomas", los cristales tienden a ser de pequeño tamaño (unos 2 cm como máximo), transparentes y con un hábito equidimensional a prismático. También se han encontrado ocasionalmente formaciones arborescentes y vermiculares de yeso sobre baritina en la mina "La Gaviota", situada en la cala de la Cola del Caballo.

OTROS MINERALES

En la Sierra de Cartagena se encuentran también otros minerales, a nivel de inclusiones o de indicios sin relevancia, generalmente detectables sólo mediante técnicas instrumentales, aunque algunos de ellos, especialmente los minerales de plata, tuvieron importancia económica en algunos momentos. Entre ellos, se pueden citar los reseñados a continuación.

Filón "La Raja", explotado a cielo abierto en el volcán traquiandesítico del Cabezo Rajado. Dicha formación está mineralizada con filones de plomo-zinc, que se extrajeron también por minería subterránea desde diversos pozos.
Foto: G. García, 1995.

MINERALES DE PLATA

La plata fue probablemente el objetivo de las explotaciones prerromanas y romanas de la zona. Esta plata estaría contenida probablemente en la galena o mezclada con óxidos de hierro y restos de los esquistos formando las "tierras argentíferas". A nivel macroscópico, prácticamente no se encuentran minerales de plata, pero sí a nivel microscópico.

Se ha indicado la presencia de indicios de plata nativa, en forma filamentosa, como pajuelas o concreciones entre arcillas y en materiales limoníticos en la zona de alteración (gossan). *Mássart* (1875) menciona como más importantes para este mineral las minas "El Corcho", "La Carolina", "La Murciana", "Serrano" y "La Belleza". No se conocen hallazgos de este mineral en tiempos recientes, pero cuando se efectuó el desmonte de "San Valentín", se localizaron masas terrosas de mineral de plata, que analizadas resultaron

ser querargirita (*Guillén*, com. pers.). La clorargirita y la embolita han sido citadas también asociadas a la plata nativa en estos puntos. Pequeños cristales cuboctaédricos de posible clorargirita (sin confirmar) aparecen en la mina "San Valentín", asociados a cerusita y linarita. Como inclusiones en la galena, o dispersas a nivel microscópico en el gossan con carbonatos de plomo se han citado la acantita, estefanita y discrasita (*Guillén*, 1994; *Kager*, 1980). Parece ser que la plata nativa, clorargirita y argentojarositas son los minerales principales de plata que constituyen los depósitos de tipo *gossan* de la Sierra (*López García et al*, 1988).

ÓXIDOS DE HIERRO Y MANGANESO

Además de los descritos con detalle, aparecen otros óxidos de hierro y manganeso en el distrito. La hematita aparece ocasionalmente acompañando a la goethita, pero es mucho menos abundante. Pueden citarse las minas "Los Cucones" y "El Humo" (*Guardiola*). También se ha citado la lepidocrocita en el Cabezo de San Ginés (*Arana y Pérez*, 1983). Entre los óxidos de manganeso, se ha descrito la presencia en el cabezo de San Ginés de braunita, manganita, todorokita y bimesita, a nivel microscópico (*Arana y Pérez*, 1983).

OTROS MINERALES DE ALTERACIÓN

Aparecen como producto de alteración de piritita, marcasita y otros sulfuros y por reacción del ácido sulfúrico formado con los materiales circundantes. Además de los descritos anteriormente, se han encontrado en el distrito otros minerales, en muchos casos como productos de neoformación en galerías mineras antiguas.

La alunita, que antiguamente fue un mineral económicamente importante, aflora en algunas zonas del Cabezo Rajado en forma masiva. El botriógono, melanterita, copiapita, calcantita, epsomita y halotriquita se encuentran con cierta abundancia en las galerías de las minas "Tesoro", "Belleza" y en la 4ª Planta de la mina "Iberia". La calcantita y halotriquita aparecen en las galerías de la mina "Cruz Chiquita". La goslarita aparece en forma cristalina masiva, en algunas galerías antiguas, y como alteración superficial de la esfa-

Cáscara de GOETHITA irisada sobre la forma de una anglesita que se ha disuelto. Posteriormente, una cerusita creció sobre dicha forma. Tamaño: 3 mm. Recogido en la cantera "San Valentín" en 1996. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

lerita, en forma de eflorescencias, en la mina "Amapola" (Guillén, 1994).

Además de los citados anteriormente, también se encuentran otros minerales secundarios de cobre. La linarita aparece como pequeñas masas y ocasionalmente microcristales azules que constituyen interesantes *micromounts* en la cantera "San Valentín", junto a anglesita, cerusita y posible clorargirita, y la tenorita llegó a formar concentraciones explotables en la mina "Amable" (Guardiola, 1927).

La beudantita, svanbergita, hinsdalita, natroalunita, natrojarosita, plumbogamosita, arrojadita y plumbogummmita se han citado en Las Lajas y en El Blanquete, en el área de "Los Blancos" (Kager).

La epsomitita y la fibroferrita se han citado en las galerías antiguas de la corta "Brunita" puestas al descubierto por la explotación a cielo

abierto (Guillén, 1994). En esta misma mina se ha citado también la presencia de plumbogummmita y de crisocola (Guillén, 1994). La ferrihidrita y la argentojarosita se han citado en Estrecho de San Ginés (Guillén, 1994). El azufre se ha citado en forma pulverulenta, como resultado ocasional de la descomposición de sulfuros, sin especificar localidades (Guillén, 1994).

SULFUROS MINORITARIOS

La estibina apareció en varias minas como pequeñas bolsadas mezcladas con galena, entre otros lugares en la mina "San Rafael". La bormita, calcosina y covellina, secundarios del cobre, se han citado como indicios en las zonas de enriquecimiento supergénico en la mina "Amable", Collado de Portmán; en el Cabezo de Sancti Spíritus, minas "Belleza", "Paulina" y "Agradecida" (Guillén, 1994). La estannina se ha citado en la mina "Julio César" (Guillén, 1994), como inclusiones en otros sulfuros. También se ha citado la existencia de boulangerita (Guillén, 1994; Kager, 1980) y de arsenopirita, en este último caso en las canteras "San Valentín", "Gloria" y mina "Rosa", en forma de cristales de pequeño tamaño dentro de la greenalita (Guillén, 1994).

Castillete de la mina "El Cielo", en la zona de El Descargador. Foto: G. García, 1996.

Pantano de finos entre Llano del Beal y Portmán. En esta pinada se encuentran las minas "Santo Tomás", "Secretaría", "Chicharra", "Segundo Pensamiento", "La Loba" y "Candelaria". Foto: G. García, 1995.

También se ha citado como granos asociada a la pirita de la corta "Brunita" (Guillén, 1994). El cinabrio se ha citado a nivel de indicios, rellenando fisuras en pizarras y diseminado en dolomías en una mina en Cabezo Alporpús, al Sur de Alumbres (Guillén, 1994). La tetraedrita se ha observado asociada a la pirrotina en "Los Blancos", componiendo tetraedros biselados de hasta 1 cm (Guillén, 1994). Existen citas dudosas de argentita, estefanita y discrasita con procedencia La Unión.

MINERALES FORMADORES DE LAS ROCAS

En las pizarras, micacitas, etc. se encuentran presentes feldespatos, moscovita, granates, turmalina, cordierita y circón. (Guardiola, 1927) Usualmente aparecen solamente a nivel microscópico. Se encuentran también cloritas, (las presentes en la montera de la corta "Sultana" se han identificado como chamosita, clinocloro o intermedios (López y González, 1987), caolinita dickita, halloysita y nontronita. Entre los óxidos, se encuentran presentes el rutilo y la ilmenita (Guardiola, 1927). Se han citado olivino y augita (vulcanismo terciario basáltico) y glauconita.

SILICATOS MINORITARIOS

La fraipontita se ha encontrado en forma pulverulenta asociada a los óxidos de hierro de la corta "San Valentín", junto con hemimorfita. El talco, como láminas muy pequeñas sobre cristales de dolomita, en el paraje del Huerto de San Pedro, en la zona de la "Brunita".

Se ha citado la presencia de rodonita en las minas de manganeso del Cabezo de San Ginés y de Las Cenizas (Guardiola, 1927), y la bertrandita en las cortas "San Valentín" y "Gloria", a nivel microscópico, asociada a la greenalita. (Guillén, 1994).

MINERALES DUDOSOS

A lo largo de este artículo se han reflejado únicamente los minerales y localidades que se han podido comprobar con total o un alto grado de seguridad. Los minerales y localidades citados en la literatura científica, de los que no se han examinado muestras por no haberse podido encontrar, se incluyen también, pero con los términos "se ha citado..." y la referencia correspondiente.

A lo largo de la historia del distrito se ha

Cristal de BLENDA de la cantera "Emilia" de 8 mm. Colección: Manuel Morales García. Foto: F. Piña.

Ruinas del lavadero "San Ignacio", situado en La Parreta. Juego de sombras de las cerchas. Aún se observan los restos de sulfato de cobre en un tanque acondicionador. Foto: G. García, 1995.

Cristales aburrilados de SMITHSONITA ferrífera (2 mm) sobre cuarzo. Procede de la cantera "San Valentín". Colección: Juan Antonio Robles. Foto: F. Piña.

supuesto también la presencia en él de una serie de minerales que no fueron suficientemente caracterizados en su momento y no han vuelto a encontrarse. En algunos casos, parece claro que se trata de un error, y en otros su existencia debe considerarse como dudosa.

La clinoclasa, presuntamente procedente de la mina "Perdida" (Calderón, 1910), ha sido claramente mal identificada. Lo mismo sucede con la supuesta pirofanita de la mina "Haití-Esperanza". La heterolita, groutita y platerita, entre los minerales de manganeso de las minas de la zona del campo de golf, han sido identificados tentativamente de visu por algunos coleccionistas, pero no analizados hasta el momento, al igual que la holandita de la mina "La Gaviota", el massicot, minio y litargirio.

Cuando en trabajos antiguos se hace referencia a "ocres con plomo", debe entenderse que se trata de óxidos de hierro mezclados con cerusita o anglesita terrosa, y no de éstos minerales. Sí existen como productos artificiales, por ejemplo el litargirio del Cabezo Rajado, que probablemente es de época romana.

El plomo nativo fue citado por Naranjo (1862), pero cuestionado ya por Calderón (1910), que lo considera de origen artificial, lo que es casi seguro. Otros minerales citados pero de identidad dudosa son: ambligonita (Santa Lucía?), crocoíta (San Juan Bautista, Garbanzal) y wulfenita (Sierra de Cartagena).

OTROS MINERALES POSIBLES

Las posibilidades del distrito no se encuentran cerradas, ni mucho menos, con lo descrito aquí. Existen solamente media docena de yacimientos en el mundo con la asociación ludlamita-vivianita-cronstedtita de la corta "Brunita". En estas asociaciones, como por ejemplo en Salsigne, aparece también otro fosfato más, la childrenita (Descouens y Baffaly, 1985), que todavía no ha sido localizado en La Unión. En Salsigne, este mineral pasó inadvertido mucho tiempo, por su semejanza a primera vista con la siderita. Sí se han encontrado en la "Brunita" otros fosfatos de hierro, en haces de cristales aciculares de color bronce, que podrían corresponder a beaunitas o cacoxenos.

Entre los aspectos inexplorados están las mineralizaciones eventualmente presentes en las antiguas escorias (de época romana o in-

PIROMORFITA de "Los Blancos" transparente y con zonado, una novedad reciente. Cristal de 2 mm de la colección de Manuel Morales García. Foto: F. Piña.

cluso anterior), parte de la cuales se arrojaron al Mar Menor. Estas escorias eran muy ricas en plomo, tanto que se recuperaron en el siglo XIX (Monasterio, 1846). En estos materiales, por alteración, podrían aparecer fosgenita, laurionita etc. como en Laurion. Los minerales de manganeso existentes en el distrito incluyen probablemente otras especies aún sin identificar, y alguna de las mencionadas como dudosas podría encontrarse realmente presente.

REFERENCIAS

Amorós, J.L., Lunar, R. y Tavira, P. (1981): Jarosite: A sil er bearing of the gossan of Rio Tinto (Huelva) and La Unión (Cartagena, Spain). *Mineralium Deposita*, 16, 205-213.

Arana, R. y Pérez, C. (1983): Características mineralógicas de las baritas de San Ginés de la Jara. *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 7, 89-100.

Arribas, A., Moro, M.C., Ovejero, G., Santiago, L. (1984): El estaño asociado al sub volcanismo neógeno de La Crisoleja. Sierra de Cartagena. I Congreso Español de Geología, Tomo II, p. 403-414.

Arrojo, L. y Templado, D. (1927): Catálogo de criaderos de plomo y zinc del distrito minero de Murcia. *Boletín Oficial de Minas y Metalurgia*, 11, p.247-292 y 467-516.

Birch, W.D., Burke, E.A.J., Wall, V.J. y Etheridge, M.A. (1988): Eandrewsite, the zinc analogue of ilmenite, from Little Broken Hill, New South Wales, Australia, and the San Valentín Mine, Sierra de Cartagena, Spain. *Mineralogical Magazine*, 52, 237-240.

Botella, F. (1868): Descripción geológica y minera de las provincias de Murcia y Albacete. Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y Ciegos. Madrid.

Brard, C.P. (1821): *Minéralogie appliquée a les arts*. Le rault, Paris. Tomo 3 pag 256.

Calderón, S. (1898): Noticia de un silicato de hierro plumbífero de la Sierra de Cartagena. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 27, actas.

Calderón, S. (1910): Los minerales de España. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid. 2 vols.

Calvo, M. (1994): Bilbao and Barcelona Shows. *The Mineralogical Record*, 25 p. 222.

Descouens, D. y Baffaly, C. (1985): Les phosphates de la mine de Salsigne (Aude). *Monde et Minéraux*, (67) 4-5.

Dieulefait, L. (1874): *Diamants et pierres précieuses*. Hachette, Paris. Existe una traducción española de 1886. Biblioteca de Marañón. Barcelona. Pag 156 en la traducción española.

Espiñeira, R. (1803): Compañeros y criaderos de las especies metálicas. *Anales de Ciencias Naturales*, 6 (16) 47-117.

Friedrich, G. (1964): Lagerstättenkundliche untersuchungen an der erz orkommen der Sierra de Cartagena in Spanien. *Geol. Jahrb. Beiheft*, 59, p. 108.

Friedrich, G. (1962): Über ein germ greenalit maestebendes mineral der serpentingruppe aus den sub vulkanischen hidrotermallen erz orkommen der Sierra de Cartagena in Spanien. *Betr. Mineralogie Petrographie*, 8, p. 189-198.

García, G. (1994): Las minas de manganeso de los Belones (Murcia) *Azogue* 5, (15)19-22.

Garrido, J. (1934): Notas sobre mineralogía española. Cerusitas cristalizadas. *Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural* 34, 301-326.

González, T. (1832): Registro y relación general de Minas de la Corona de Castilla. Miguel de Burgos. Madrid. Tomo I, pags. 240-245.

Cristal de BARITINA de 8 mm recogido en la cantera "Brunita". Se puede apreciar el germen interno. Esta imagen ratifica la riqueza de hábitos y coloraciones con que la baritina se presenta en las minas de la Sierra de Cartagena. Colección: Mariano C. Guillén Riquelme. Foto: F. Piña.

Guardiola, R. (1927): Estudio metalogenético de la Sierra de Cartagena. *Memorias del Instituto Geológico de España*. Madrid.

Guillén, M.C. (1994): La excepcionalidad mineralógica en los yacimientos metalíferos de la Sierra de Cartagena. Proyecto fin de carrera (sin publicar).

Kager, P.C.A. (1980): Mineralogical investigations on sulfides, Fe-Mn-Zn-Mg-Ca Carbonates, greenalite and associated minerals in the Pb-Zn deposits in the Sierra de Cartagena, Province of Murcia, SE Spain. Thesis GUA Papers of geology, ser1, nº12. 203 pp.

Kager, P.A.C. y Oen, I.S. (1983): Iron rich talc-opal-minnesotaite spherulites and crystallochemical relations of talc and minnesotaite. *Mineralogical Magazine*, 47, 229-231.

López, F. y González, J.M. (1987): Caracterización de algunas cloritas de "Cantera Suliana" en los yacimientos de Pb-Zn de La Unión (Murcia). *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 10, 159-165.

López, J.A. y Lunar, R. (1983): Estudio mineralógico textural y geoquímico de la zona de alteración del estrecho de San Ginés (Sierra de Cartagena-Murcia). *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 7, 243-248.

López, J.A., Manteca, J.I. y Astudillo, J. (1986): Geoquímica de las zonas de oxidación de los yacimientos de Fe-Pb-Zn de la Sierra de Cartagena (SE. de España). *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 9, 367-373.

López, J.A., Manteca, J.I. Prieto, A.C. y Calvo, B. (1992): Primera aparición en España de cronstedtita. Caracterización estructural. *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía* 15 (1), 21-25.

López, J.A. (1985): Estudio mineralógico, textural y geoquímico de las zonas de oxidación de los yacimientos de Fe, Pb, Zn de la Sierra de Cartagena. Murcia. Tesis del Dpto. de Cristalografía y Mineralogía. Universidad Complutense.

Lunar, R., Manteca, J.I., Rodríguez, P. y Amorós, J.L. (1982): Estudio mineralógico y geoquímico del gossan de los depósitos de Fe, Pb, Zn de La Unión (Sierra de Cartagena) *Boletín Geológico Minero*, 93, (3) 244-253.

Manteca, J.I. (1994): Importancia de los carbonatos complejos en las paragénesis minerales de la Sierra de Cartagena y su repercusión en la econo-

mía de los yacimientos. *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, vol 17-1, p. 182-183.

Manteca, J.I. y Ovejero, G. (1992): Los yacimientos Zn, Pb, Ag-Fe del distrito minero de La Unión-Cartagena, Bética Oriental. CSIC. Recursos Minerales de España, p. 1085-1102.

Marín, A. (1942) Recursos minerales de España. Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica. Madrid.

Másart, A. (1875) Descripción de los criaderos metalíferos del distrito de Cartagena. Sociedad Central de Minas, Cartagena.

Monasterio, J. (1846): Sobre el estado de la industria minera y metalúrgica de Cartagena al finalizar del año 1845. *Anales de Minas*, 4, 287-352.

Naranjo (1862): Elementos de mineralogía general, industrial y agrícola. Madrid, Imprenta de la Viuda de Don Antonio Yenes.

Oen, I.S. et al. (1974): Hawleyite and grenockite in the ores of Los Blancos, Sierra de Cartagena, Spain. *Neues Jb. f. Mineral. Mh. Jg. 11*, 507-513.

Oen, I.S., Fernández, J.C. y Manteca, J.I. (1975): The lead-zinc and associated ores of La Unión, Sierra de Cartagena, Spain. *Economic Geology*, 70, 1259-1278.

Pavillón, M.J. (1972): Paleogeographies, oolismes, structures, mineralisations plombo-zincifères et hertiages dans l'Est des Cordillères Bétiqes. *These Université Paris*, p. 623.

Ridge, J.D. (1990): Annotated Bibliographies of Mineral Deposits in Europe, Vol. 2. Pergamon Press, Oxford. 111-123.

Rolandi, B. y Templado, D. (1928): Catálogo de criaderos de zinc del distrito minero de Murcia. *Boletín Oficial de Minas y Metalurgia*, 12, p. 599-648; 677-723 y 751-797.

Sánchez Gómez, J. (1989): De minería, metalurgia y comercio de metales. La minería no férrea en el Reino de Castilla 1450-1610. *Universidad de Salamanca*. Pag. 703.

Urban, H. (1968): Pseudomorphose oder orientiertes Kristallwachstum und Zwillingbildung? Über Beobachtungen an Bleiglanzkrystallen aus dem östlichen Teil der Erzprovinz in on Cartagena (Spanien). *Aufschluss* 18 (5) 325-331.

Vilar, J. B., Egea, P.M. y Fernández, J.C. (1991): La minería murciana contemporánea. Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid.